

Yüzme Antrenörlerinin Atılganlık Düzeyleri, Öz Yeterlilikleri ve İş Doyumlarının İncelenmesi (Marmara Bölgesi Örneği)

Investigation Of Assertiveness Levels, Self-Efficacy And Job Satisfaction Of Swimming Coaches (Marmara Region Case)

Buse Akpınar¹, Zekai Çakır²

***Correspondence:**

Zekai ÇAKIR

zekaicakir@gmail.com

Bayburt University, Faculty of
Sports Sciences, Bayburt, Türkiye
Orcid: 0000-0002-7719-1031

¹ Samsun, Türkiye

Orcid: 0009-0001-0812-1232
akpiinarbuse@gmail.com

² Bayburt University, Faculty of

Sports Sciences
Orcid: 0000-0002-7719-1031
zekaicakir@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17063968>

Received / Gönderim: 11.11.2024

Accepted / Kabul: 30.01.2025

Published / Yayın: 28.02.2025

Volume 2, Issue 1, February, 2025

Abstract

The levels of assertiveness, self-efficacy, and job satisfaction of coaches have a significant impact on the development of sports and coach behaviors in Turkey. This study aims to identify the levels of assertiveness, self-efficacy, and job satisfaction of swimming coaches working in the Marmara region and to determine the relationships between these variables. The research is designed in a descriptive and survey model to determine the assertiveness levels, self-efficacy, and job satisfaction of swimming coaches in the Marmara region. The Minnesota Job Satisfaction Scale was used to measure job satisfaction levels of the coaches, the Rathus Assertiveness Schedule (RAS) was used to measure assertiveness, and the Coach Self-Efficacy Scale (CSES) was used to measure self-efficacy levels. Descriptive statistics, including arithmetic mean and standard deviation, were utilized to determine the levels of assertiveness, self-efficacy, and job satisfaction. Normality and homogeneity of variances were checked. For parametric tests, the homogeneity of variances is required. Before conducting the analyses, the normal distribution of scores was assessed using the Kolmogorov-Smirnov (K-S) test, along with the Skewness and Kurtosis values. Data analysis was performed using the SPSS 27 software. The data were found to be normally distributed, and parametric tests were applied, including t-tests for binary groups and one-way ANOVA for groups with more than two categories.

Keywords Coach, swimming coach, level of assertiveness, self sufficiency, job satisfaction.

Öz

Antrenörlerin atılganlık düzeyleri, öz yeterlik ve iş doyum düzeylerinin etkisi Türkiye'de sporun gelişimi ve antrenör davranışları üzerinde etkisi göz ardı edilemez. Bu araştırma ile Marmara Bölgesinde çalışan yüzme antrenörlerinin antrenörlerin atılganlık düzeyleri, öz yeterlik seviyeleri ve iş doyum düzeylerinin tespit edilmesi ve aralarındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Marmara bölgesinde çalışan yüzme antrenörlerin Atılganlık düzeyleri, öz yeterlilikleri ve iş doyumlarının belirlenmesi amacıyla betimsel nitelikte ve tarama modelinde dizayn edilmiştir. Araştırmaya katılan antrenörlerin iş doyum seviyelerini ölçmek için Minnesota İş Doyum Ölçeği, Antrenörlerin atılganlığın ölçülmesi için Rathus Atılganlık Envanteri (RAE), öz yeterlilik düzeylerini ölçmek için Antrenör Öz Yeterlik Ölçeği (AÖYÖ) kullanılmıştır. "Yüzme Antrenörlerinin Atılganlık Düzeyleri, Öz Yeterlilikleri Ve İş Doyum" düzeylerini belirlemek için betimsel istatistiklerden aritmetik ortalama ve standart sapmadan yararlanılmış, normallik ve varyansların homojenliği kontrol edilmiştir. Parametrik testlerin uygulanabilmesi için varyansların homojen olması gerekmektedir. Analizlerden önce ölçekten alınan puanların normal dağılıp dağılmadığı Kolmogorov Simirnov (K-S) testi ve Skewness ve Kurtosis değerleri incelenmiştir. Veriler SPSS 27 versiyon paket program kullanılmıştır. Veriler normal dağıldığı saptanmış ve parametrik testlerden, ikili gruplar için t testi, ikiden fazla gruplar için tek yönlü varyans analizi ANOVA kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler Antrenör, yüzme antrenörlüğü, atılganlık düzeyi, öz yeterlilik, iş doyum.

* Bu çalışma, Dr. Öğr. Üyesi Zekai ÇAKIR danışmanlığında Buse AKPINAR tarafından hazırlanan ve "Yüzme Antrenörlerinin Atılganlık Düzeyleri, Öz Yeterlilikleri ve İş Doyumlarının İncelenmesi (Marmara Bölgesi Örneği)" başlığını taşıyan yüksek lisans tezinden türetilmiştir. Söz konusu tez, 05.09.2024 tarihinde gerçekleştirilen savunma sınavında oy birliği ile başarılı bulunarak jüri tarafından Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir.

* Note: This study is derived from the master's thesis titled "An Investigation of Assertiveness Levels, Self-Efficacy, and Job Satisfaction of Swimming Coaches (The Case of the Marmara Region)", which was prepared by Buse AKPINAR under the supervision of Dr. Zekai ÇAKIR. The thesis was unanimously approved as a Master's Thesis by the examination committee following the defense held on September 5, 2024.

GİRİŞ

Sporun bireylerin zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağladığı; daha sağlıklı, düzenli ve mutlu bir yaşam sürmelerine destek olduğu, yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır. Tarih boyunca insan yaşamının ayrılmaz bir parçası olan spor, belirli kurallar çerçevesinde bireyleri harekete geçiren bir ortam sunmuştur (World Health Organization [WHO], 2020). Sporun bireyler ve toplumlar üzerindeki olumlu etkileri göz önünde bulundurulduğunda, sporun sürekli bir sosyal ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır.

Gün geçtikçe artan performans beklentileri, bireylerin antrenman ihtiyaçlarını da artırmakta; bu da toplumların spor yoluyla varlıklarını sürdürebilmeleri açısından sporcu ve antrenörlere daha fazla anlam yüklemektedir. Bu bağlamda, sporcular ve antrenörlerin popülaritesi her geçen gün artmakta, sporculuk kariyerlerinde hedeflerine ulaşabilmeleri için rehberlik eden antrenörlere olan ihtiyaç giderek daha fazla hissedilmektedir (Jones, 2006). Ancak bu durum, antrenörlerin daha üst düzey pozisyonlara ulaşabilmek adına daha fazla stres yaşamalarına neden olabilmektedir (Côté & Gilbert, 2009).

Sporcular üzerinde önemli etkileri bulunan antrenörlerin, mesleklerini etik ve ahlaki kurallar çerçevesinde icra etmeleri beklenmektedir. Birçok antrenör bu sorumluluğu ciddiyetle yerine getirirken, sporcularına saygı ve adil oyun anlayışını da kazandırmaya çalışmaktadır. Ancak bazı antrenörler, kişisel tercihler doğrultusunda sporcuları hileye, şiddete veya performans artırıcı maddelerin kullanımına yönlendirebilmektedir. Bu tür yaklaşımlar, bireylerde uzun vadede fiziksel ve zihinsel zararlar doğurabilir. Bu nedenle, antrenörlük mesleği yüksek düzeyde sorumluluk gerektirmekte ve antrenörlerin zaman zaman yoğun stres altında kalmalarına neden olmaktadır. Bu stresle baş edebilme gücü ise temelde "öz yeterlilik" kavramıyla ilişkilidir.

Antrenörlerin spor ve sporcular üzerindeki etkileri, mesleklerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri açısından atılganlık düzeyi, öz yeterlilik ve iş doyumunu gibi kavramların önemini ortaya koymaktadır. İş doyumunu; bireylerin iş yaşamlarında karşılaştıkları durumlara yönelik geliştirdikleri algısal ve duygusal tutumların bir sonucudur. En sade hâliyle, bireyin yaptığı işten aldığı tatmin düzeyi olarak tanımlanabilir. İş doyumunu; yaşamdan haz alma, işle özdeşleşme, moral bulma ve iş huzuru gibi unsurları da içermektedir (Dönmez, 2013).

Performanslarından memnun olmayan bireylerde işlerine karşı olumsuz duygular gelişebilir. Bu tür duygular; işe gitmek istememe, iş veriminde düşüş, işten kaçınma ve bazı zihinsel sağlık sorunları gibi sonuçlar doğurabilir (Bozkurt ve Bozkurt, 2008). Öte yandan, performanslarından tatmin olan bireyler; mutluluk, işe bağlılık ve yenilikçilik gibi olumlu duygular yaşar, bu da iş verimliliğinde artışa neden olur (Keser, 2006).

Bu bağlamda, atılganlık düzeyi, öz yeterlilik ve iş doyumunu kavramlarının detaylı biçimde incelenmesi, özellikle bireylerle doğrudan etkileşim içerisinde olan antrenörlük mesleği açısından oldukça kritiktir. Bu kavramların, yüzme antrenörlerini de benzer şekilde etkileyebileceği düşünülmektedir.

Bu çalışmanın temel amacı, antrenörlerin atılganlık düzeyleri, öz yeterlilikleri ve iş doyumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Elde edilecek bulgular, bu alanda çalışan akademisyenler için önemli bir kaynak teşkil edecektir. Çalışma sonunda ortaya konacak veriler, hem araştırmacılar için referans niteliği taşıyacak hem de yeni çalışmalara ilham verecektir.

MATERYAL VE METOD

Araştırmanın Modeli

Bu çalışmada, nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma modeli kapsamında, değişkenler arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin düzeyi incelenmiştir. Betimsel araştırma modelleri, belirli bir konuya ilişkin mevcut durumu ortaya koymayı amaçlayan çalışmalardır (Erdoğan, 1998). Marmara Bölgesi'nde görev yapan yüzme antrenörlerinin atılganlık düzeyleri, öz yeterlilik algıları ve iş doyumlarını belirlemek amacıyla betimsel nitelikte ve tarama modeline dayalı bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Tarama (survey) modeli, mevcut durumu tanımlamak ve belirli bir evrende genel bir değerlendirme yapmak amacıyla sıklıkla kullanılan bir yöntemdir (Karasar, 2013). Tarama araştırmalarında, katılımcıların bir konuya veya olaya ilişkin görüşleri, ilgi alanları, becerileri ve tutumları gibi özellikleri belirlenmeye çalışılırken, araştırma konusu da kendi bağlamı içinde tanımlanır (Büyüköztürk vd., 2018).

Araştırmanın Amacı

Bu çalışmanın temel amacı, yüzme antrenörlerinin atılganlık düzeyleri, öz yeterlilik algıları ve iş doyumları arasındaki ilişkileri incelemektir. Elde edilecek bulguların, özellikle antrenörlerin iş doyumunu, atılganlık ve öz yeterlilik düzeyleri üzerine yapılacak çalışmalara kaynaklık etmesi beklenmektedir. Çalışma sonucunda ulaşılan veriler, ilgili alanda araştırma yürüten akademisyenler için hem ilham verici hem de referans niteliğinde olacaktır. Araştırma kapsamında, Minnesota İş Doyum Ölçeği, Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılarak yüzme antrenörlerinin atılganlık, öz yeterlilik ve iş doyumları düzeylerine ilişkin veriler toplanacaktır. Çalışmanın aynı zamanda alanyazına katkı sağlaması ve benzer araştırmalar için örnek teşkil etmesi hedeflenmektedir.

Araştırmanın Hipotezleri

Bu araştırma kapsamında aşağıdaki hipotezler test edilmiştir:

H1: Yüzme antrenörlerinin cinsiyet değişkenine göre atılganlık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır.

H2: Yüzme antrenörlerinin cinsiyet değişkenine göre iş doyumları düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır.

H3: Yüzme antrenörlerinin cinsiyet değişkenine göre öz yeterlilik düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır.

H4: Yüzme antrenörlerinin yaş değişkenine göre iş doyumları düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır.

H5: Yüzme antrenörlerinin yaş değişkenine göre atılganlık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır.

H6: Yüzme antrenörlerinin yaş değişkenine göre öz yeterlilik düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır.

H7: Yüzme antrenörlerinin medeni durum değişkenine göre atılganlık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır.

H8: Yüzme antrenörlerinin medeni durum değişkenine göre iş doyumları düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır.

H9: Yüzme antrenörlerinin medeni durum değişkenine göre öz yeterlilik düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır.

H10: Yüzme antrenörlerinin eğitim durumu değişkenine göre atılganlık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır.

H11: Yüzme antrenörlerinin eğitim durumu değişkenine göre iş doyumları düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır.

H12: Yüzme antrenörlerinin eğitim durumu değişkenine göre öz yeterlilik düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır.

H13: Yüzme antrenörlerinin görev yaptığı yer değişkenine göre atılganlık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır.

H14: Yüzme antrenörlerinin görev yaptığı yer değişkenine göre iş doyumunu düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır.

H15: Yüzme antrenörlerinin görev yaptığı yer değişkenine göre öz yeterlilik düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır.

H16: Yüzme antrenörlerinin antrenörlük kademesi değişkenine göre atılganlık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır.

H17: Yüzme antrenörlerinin antrenörlük kademesi değişkenine göre iş doyumunu düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır.

H18: Yüzme antrenörlerinin antrenörlük kademesi değişkenine göre öz yeterlilik düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır.

H19: Yüzme antrenörlerinin mesleki deneyim değişkenine göre atılganlık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır.

H20: Yüzme antrenörlerinin mesleki deneyim değişkenine göre iş doyumunu düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır.

H21: Yüzme antrenörlerinin mesleki deneyim değişkenine göre öz yeterlilik düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır.

H22: Yüzme antrenörlerinin haftalık çalışma süresi değişkenine göre atılganlık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır.

H23: Yüzme antrenörlerinin haftalık çalışma süresi değişkenine göre iş doyumunu düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır.

H24: Yüzme antrenörlerinin haftalık çalışma süresi değişkenine göre öz yeterlilik düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır.

Araştırmanın Sınırlılıkları

Bu araştırma, yalnızca Marmara Bölgesi'nde görev yapan yüzme antrenörleri ile sınırlıdır. Çalışma, 2023–2024 yılları arasında aktif olarak görev yapan ve ilgili federasyonlardan antrenörlük belgesi almış bireyleri kapsamaktadır. Veriler, belirli bir zaman dilimi içerisinde toplanmış olup, yalnızca kullanılan ölçme araçlarındaki sorularla sınırlıdır. Araştırmanın bulguları, katılımcıların ölçme araçlarına verdikleri yanıtlar doğrultusunda elde edilen sonuçlarla sınırlı tutulmuştur.

Varsayımlar

Bu çalışmada, katılımcıların anket sorularını doğru şekilde anladıkları, tüm ölçeklerin katılımcılara aynı koşullar altında uygulandığı ve katılımcıların anket sorularına dürüst ve bilinçli bir şekilde yanıt verdikleri varsayılmaktadır.

Çalışma Grubu

Araştırmanın evrenini, 2024 yılı itibarıyla Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde görev yapan yüzme antrenörleri oluşturmaktadır. Ural ve Kılıç'a (2006) göre, %0.05 toleransla kabul edilebilir hata payı doğrultusunda; 425 kişilik bir evrende minimum örneklem büyüklüğü 201 kişi, 260 kişilik bir evrende ise 155 kişi olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda, araştırmanın örneklemini evrenden tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilmiş olup, verilerin güvenilirliğini artırmak amacıyla veri toplama aracı toplam 299 katılımcıya uygulanmıştır. Araştırmaya katılım, tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır.

Veri Toplama Araçları

Araştırmaya katılan antrenörlerin iş doyum seviyelerini ölçmek amacıyla, Weiss, Davis, England ve Lofquist (1967) tarafından geliştirilen ve Baycan (1985) tarafından Türkçeye uyarlanarak geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılan Minnesota İş Doyum Ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca, antrenörlerin atılganlık düzeylerini belirlemek için Rathus (1972) tarafından geliştirilen ve Voltan (1980) tarafından geçerlilik ve güvenilirliği test edilen Rathus Atılganlık Envanteri ile Koçak (2020) tarafından hazırlanan Antrenör Öz Yeterlik Ölçeği de ölçme aracı olarak kullanılmıştır.

Genel olarak, ölçek 1 ile 5 arasında değerlendirilmiştir. Ölçeğin alt boyutlarından alınabilecek en düşük ve en yüksek puanlar şu şekildedir: davranışsal amaç boyutunda 3 ile 15 puan, öznel normlar boyutunda 5 ile 25 puan, davranışa yönelik tutum boyutunda 4 ile 20 puan ve algılanan davranışsal kontrol boyutunda 10 ile 50 puan arasında değişmektedir. Ölçeğin genel puanları ise 22 ile 110 arasında değişim göstermektedir. Puanların yüksekliği, engelli öğrencilere öğretmeye yönelik tutumun olumlu olduğunu ifade eder. Beşli Likert tipi derecelendirmeye göre, 2.60 ve üzeri puan ortalaması olumlu tutumu, 2.59 ve altı puan ortalaması ise olumsuz tutumu göstermektedir.

Rathus Atılganlık Envanteri (RAE)

Kişiler arası ilişkilerde atılganlığı ölçmek için Rathus Atılganlık Envanteri (Rathus, 1973) kullanılmıştır. Bu envanter, 30 maddeden oluşmakta ve hem olumlu hem de olumsuz ifadeler içermektedir. İfadelerin puanlama sistemleri farklılık göstermektedir. Olumlu ifadelerin toplam puanı ile olumsuz ifadelerin toplam puanı, çekingenlikten atılganlığa doğru uzanan bir aralıkta, 30 puandan 180 puana kadar değişmektedir.

Rathus Atılganlık Envanteri, katılımcılar tarafından “Bana çok iyi uyuyor”, “Bana oldukça uyuyor”, “Bana biraz uyuyor”, “Bana pek uymuyor”, “Bana oldukça uymuyor” ve “Bana hiç uymuyor” şeklinde işaretlenebilecek şekilde düzenlenmiştir (Voltan, 1980).

Güvenirliliği: Test tekrar yöntemi ile güvenilirlik 78, testin iki yarıya bölünmesi yöntemiyle ise 77 olarak belirlenmiştir. Voltan, Türkçe'ye çevirisinde test tekrar yöntemi ile güvenirliliği 92, yarıya bölünmesi yöntemiyle ise 63 ve 77 olarak saptamıştır.

Olumlu ifadeler: 3, 6, 7, 8, 10, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29 (13 madde) bulunmaktadır. Bu sorularda verilen yanıtların değerlendirme puanları Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1 Olumlu İfadeler

Çok iyi uyuyor :	6 puan	Pek uymuyor :	3 Puan
Oldukça uyuyor :	5 puan	Fazla uymuyor :	2 Puan
Biraz uyuyor :	4 Puan	Hiç uymuyor :	1 Puan

Olumsuz ifadeler: 1, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30 (17 madde) bulunmaktadır. Bu sorularda verilen yanıtların değerlendirme puanları Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2 Olumsuz İfadeler

Çok iyi uyuyor :	1 puan	Pek uymuyor :	4 Puan
Oldukça uyuyor :	2 puan	Fazla uymuyor :	5 Puan
Biraz uyuyor :	3 Puan	Hiç uymuyor :	6 Puan

Tablo 2’de RAE ölçek maddelerinin olumsuz ifadelerin puanlamasına yer verilmiştir.

Tablo 3 RAE Puan Düzeyleri

Düşük Yani Çekingenlik	Ortalama	Atılgnlık Yüksek
30	105	180

Tablo 3’de RAE maddelerinden elde edilen puanların düzey puanlarına yer verilmiştir.

Tablo 4 RAE Puan Düzey Aralıkları

Çekingenlik	30-80
Orta	80-130
Atılgnlık	130-180

Tablo 4’de RAE maddelerinin puan aralıklarına göre düzeylerine ait açıklamalara yer verilmiştir.

Minnesota İş Doyum Ölçeği (MİDÖ)

Araştırma kapsamında, antrenörlerin iş doyumlarını ölçmek için Minnesota İş Doyum Ölçeği kullanılmıştır. Weiss, Davis, England ve Lofquist (1967) tarafından geliştirilen bu ölçek, Baycan (1985) tarafından Türkçeye uyarlanmış ve geçerlilik ile güvenilirlik çalışmaları yapılmıştır (Cronbach alfa = 0,77).

Minnesota İş Doyum Ölçeği, 1 ile 5 arasında puanlanan beşli Likert tipi bir ölçektir. Ölçek puanlamasında, “Hiç memnun değilim” 1 puan, “Memnun değilim” 2 puan, “Kararsızım” 3 puan, “Memnunum” 4 puan ve “Çok memnunum” 5 puan olarak değerlendirilir. Ölçekte ters puanlanan madde bulunmamaktadır. Ölçek, içsel, dışsal ve genel doyum düzeyini belirlemeye yönelik 20 maddeden oluşmaktadır.

İçsel doyum alt boyutu, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16 ve 20 numaralı maddeleri içerir. Bu boyut, başarı, tanınma, işin kendisi, iş sorumluluğu, yükselme ve terfi gibi işin içsel niteliğine dair tatmin unsurlarını kapsamaktadır. İçsel Doyum puanı, bu maddelerden elde edilen puanların toplamının 12’ye bölünmesiyle hesaplanır.

Dışsal doyum alt boyutu, 5, 6, 12, 13, 14, 17, 18 ve 19 numaralı maddeleri içerir. Bu boyut, işletme politikası ve yönetimi, denetim şekli, yöneticiler ve çalışma arkadaşlarıyla ilişkiler, çalışma koşulları ve ücret gibi işin dışsal unsurlarını kapsamaktadır. Dışsal Doyum puanı, bu maddelerden elde edilen puanların toplamının 8’e bölünmesiyle hesaplanır. Genel doyum, ölçek üzerindeki tüm maddeleri, yani 1’den 20’ye kadar olan tüm maddeleri kapsar.

Antrenör Öz Yeterlilik Ölçeği (AÖYÖ)

Koçak (2020) tarafından geliştirilen “Antrenör Öz Yeterlilik Ölçeği”, 21 madde ve 5 alt boyuttan oluşmaktadır. Bu alt boyutlar; Performans Yeterliği, Psikolojik Yeterlilik, Öğretim Yeterliği, Kişilik Edindirme Yeterliği ve Yönetim Yeterliği’dir. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 21, en yüksek puan ise 105’tir. Ölçekten elde edilen puan ortalamalarına göre öz yeterlilik düzeyleri üç kategoride değerlendirilir: yüksek düzey (3.34-5.00 puan arası), orta düzey (1.67-3.33 puan arası) ve düşük düzey (0.00-1.66 puan arası).

Ölçeğin orijinalinin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri kapsamında madde-toplam test korelasyonu, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Bartlett Sphericity Testi uygulanmış, ardından Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) gerçekleştirilmiştir. AFA sonrasında elde edilen faktör yapısını doğrulamak amacıyla birinci düzey Doğrulayıcı

Faktör Analizi (DFA) yapılmış ve ölçeğin güvenilirliğini değerlendirmek için Cronbach's Alpha katsayısı 0.86 olarak tespit edilmiştir.

Tablo 5 AÖYÖ Puan Düzeyleri

Düşük Düzey	0,00-1,66
Orta Düzey	1,67-3,33
Yüksek Düzey	3,34-5,00

Tablo 5'te AÖYÖ puan düzeylerine ait aralıklar tanımlanmıştır.

Kişisel Bilgi Formu

Bu araştırmada araştırmacı tarafından 8 sorudan oluşturulmuş olan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. "Kişisel Bilgi Formu" araştırmanın alt amaçları ile uyumlu olarak hazırlanmış olup bu formda "Yaş", "Cinsiyet", "Medeni Durum", "Görev Yapılan Yer", "Meslek Deneyimi", "Eğitim Durumu", "Antrenörlük Kademe Türü", "Haftalık Çalışma Süresi" değişkenlerinin yer aldığı katılımcılara ait demografik bilgileri elde etmek amacıyla düzenlenmiş öz bilgiler yer almaktadır. Veri toplama araçları araştırmacılar tarafından 2024 Yılı içerisinde uygulanmıştır.

Veri Analizi

Ölçeğin etik uygunluğu için Bayburt Üniversitesi Etik Kurulu'ndan izin alınmıştır (Ek: 4). Daha sonra, çevrimiçi ortamda hazırlanan ölçek antrenörlere bildirilmiş ve verilere ulaşılmıştır. Tutum ölçeklerinin uygulanabilmesi için öncelikle ölçek sahiplerinden yazılı izin alınmıştır. Katılımcılara yönelik davet mektubu, Google Formlar kullanılarak hazırlanan ölçek aracılığıyla beş dakikalık bir web bağlantısı üzerinden gönderilmiştir. Davet mektubu, çalışmanın amacını ve önemini açıklamakta, katılım talebini belirtmekte ve katılımcıların bilgilerini gizli tutmayı garanti etmektedir. Katılımcılar, web bağlantısını tıklayarak araştırmaya katılmayı kabul etmiş sayılırlar. Araştırmaya katılım, tamamen gönüllülük esasına dayalıdır.

"Yüzme Antrenörlerinin Atılma Düzeyleri, Öz Yeterlilikleri ve İş Doyum Düzeylerini" belirlemek amacıyla betimsel istatistikler arasında aritmetik ortalama ve standart sapma kullanılmış; ayrıca normallik ve varyansların homojenliği kontrol edilmiştir. Parametrik testlerin uygulanabilmesi için varyansların homojen olması gerekmektedir. Analiz öncesinde, ölçekten elde edilen puanların normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için Kolmogorov-Smirnov (K-S) testi ve Skewness ile Kurtosis değerleri incelenmiştir. Veriler, SPSS 27 yazılım paketi kullanılarak analiz edilmiştir. Normal dağılımın sağlandığı saptanmış ve parametrik testler kapsamında ikili gruplar için t-testi, üç veya daha fazla grup için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Gruplar arasındaki farklılıkları incelemek amacıyla Scheffe testi uygulanmıştır.

Geçerlik Ve Güvenirlik

Ölçme araçları, gönüllü katılımcılara uygulanmıştır. RAE (Rathus Atılma Envanteri) ölçme aracı 6'lı Likert tipi derecelendirme ile, MİDÖ (Minnesota İş Doyum Ölçeği) ve AÖYÖ (Antrenör Öz Yeterlik Ölçeği) ise 5'li Likert tipi derecelendirme ile değerlendirilmiştir. Derecelendirme aralıkları belirlenirken $(n-1/n)=(5-1/5)=0,80$ formülü kullanılmıştır. RAE'nin Cronbach's Alpha güvenirlilik katsayısı .925, MİDÖ'nün Cronbach's Alpha değeri .776 ve AÖYÖ'nün Cronbach's Alpha güvenirlilik katsayısı .907 olarak belirlenmiştir. Güvenirlilik analizi sonucunda, ölçme araçlarının güvenilir olduğu görülmüştür. 5'li Likert tipi MİDÖ ve AÖYÖ ölçeklerine ait seçenekler ve derece aralıklarının sınırları Tablo 6'da gösterilmiştir.

Tablo 6 Beşli Likert Tipi Derecelendirme Ölçek Seçenekleri Ve Derece Aralıkları

Katılma Düzeyi Seçenekleri	Sınırı
Hiç Katılmıyorum	1.00 - 1.79
Az Katılıyorum	1.80 – 2,59
Orta Düzeyde Katılıyorum	2,60 – 3.39
Çok Katılıyorum	3.40 – 4.19
Tam Katılıyorum	4.20 – 5.00

Verilerin Normalliği

Araştırmanın veri kaynağı olan örneklem büyüklükleri veri analizlerinde istatistik seçimlerini etkilemektedir. Bu çalışmada verilerin normal dağılıp dağılmadığını belirlemek için Kolmogorov-Smirnov testi, Shapiro-Wilk testi ve verilerin normal dağılım histogram grafikleri incelenmiş, çarpıklık (Skewness) ve Basıklık (Kurtosis) değerlerinden faydalanılmıştır.

Tablo 7 Katılımcılara Uygulanan Ölçek Puanlarının Çarpıklık (Skewness) ve Basıklık (Kurtosis) Değerleri

		N	Mean	sd	Min.	Max.	Skewness	Std. Error	Kurtosis	Std. Error
Rathus Atılganlık Envanteri	(RAE)	299	110,00	,883	64,00	150,00	,046	,141	-,233	,281
Minnesota İş Doyum Ölçeği	(MİDÖ)	299	3,59	,027	2,00	4,70	-,295	,141	-,075	,281
İçsel doyum	(MİDÖ)ALT BOYUT	299	3,59	,030	2,08	4,83	-,439	,141	-,324	,281
Dışsal doyum		299	3,60	,032	1,38	5,00	-,101	,141	,429	,281
Antrenör Öz Yeterlik Ölçeği	(AÖYÖ)	299	3,24	,037	1,71	5,00	,273	,141	,040	,281
Performans Yeterliği		299	3,38	,046	1,50	5,00	,001	,141	-,425	,281
Psikolojik Yeterlik		299	3,08	,053	1,00	5,00	,181	,141	-,315	,281
Öğretim Yeterliği	(AÖYÖ)ALT BOYUT	299	3,15	,049	1,00	5,00	,048	,141	-,093	,281
Kişilik Edindirme Yeterliği		299	3,01	,050	1,00	5,00	,263	,141	,064	,281
Yönetim Yeterliği		299	3,59	,028	2,00	5,00	-,236	,141	,973	,281

Tablo 7’de yer alan verilere göre katılımcıların RAE (X=110,00), MİDÖ (X=3,59), MİDÖ “İçsel Doyum” alt boyutu (X=3,59), “Dışsal Doyum” alt boyutu (X=3,60), AÖYÖ (X=3,24), AÖYÖ(Performans Yeterliği) (X=3,38), AÖYÖ(Psikolojik Yeterlik) (X=3,08), AÖYÖ(Öğretim Yeterliği) (X=3,15), AÖYÖ(Kişilik Edindirme Yeterliği) (X=3,01), AÖYÖ(Yönetim Yeterliği) (X=3,59) saptanmıştır. Tablo 7 incelendiğinde katılımcılardan elde edilen verilerin Çarpıklık ve Basıklık değerlerinin -1,5 ile +1,5 arasında değer alması verilerin normal dağılıma sahip olduğunu göstermektedir (Tabachnick & Fidell, 2013). Bu araştırma kapsamında elde edilen veriler için normallik varsayımını sağladığı kabul edilmiş ve parametrik testler gerçekleştirilmiştir.

BULGULAR

Bu bölümde, Marmara Bölgesi'ndeki yüzme antrenörlerinden elde edilen araştırma bulguları çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Tablo 8'de, araştırmaya katılan antrenörlerin demografik bilgilerine ilişkin frekans ve yüzde oranları sunulmaktadır

Tablo 8 Katılımcıların Demografik Özellikleri

Değişkenler	f	%	
Cinsiyet	Kadın	108	36,10
	Erkek	191	63,90
	Toplam	299	100
Yaş	18-24 Yaş	114	38,13
	25-30 Yaş	85	28,43
	31-36 Yaş	70	23,41
	37+	30	10,03
	Toplam	299	100
Medeni Durum	Bekar	155	51,80
	Evli	144	48,20
	Toplam	299	100
Eğitim Durumu	Lise	70	23,41
	Lisans	179	59,87
	Yüksek Lisans	25	8,36
	Doktora	25	8,36
	Toplam	299	100
Görev Yapılan Yer	Merkez	196	65,6
	İlçe	103	34,4
	Toplam	299	100
Antrenörlük Kademe	1.Kademe	177	59,20
	2.Kademe	75	25,08
	3.Kademe	26	8,70
	4.Kademe	21	7,02
	Toplam	299	100
Mesleki Deneyim	0-2 Yıl	114	38,13
	3-7 Yıl	85	28,43
	8-10 yıl	70	23,41
	11+	30	10,03
	Toplam	299	100
Haftalık Çalışma Süresi (Saat)	0-5 Saat	83	27,76
	6-10 Saat	20	6,69
	11-15 Saat	12	4,01
	16-20 Saat	184	61,54
	Toplam	299	100

Tablo 8'de katılımcılara ait demografik bilgilere yer verilmiştir. Araştırmaya erkek (n=191, %63,90), kadın (n=108, %36,10) olmak üzere toplam 299 gönüllü yüzme antrenörü katılmıştır. "Yaş" değişkenine göre katılımcıların 114'ü (%38,13) 18-24 Yaş, 85'i (%28,43) 25-30 Yaş, 70'i (%23,41) 34-36 Yaş, 30'u (%10,03) 37 ve üzeri yaşta antrenörlerden oluşmaktadır. "Medeni Durum" değişkenine göre 155(%51,8) bekar olduğu, 144 (%48,2) evli olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların "Eğitim Durumu" değişkenine göre, Lise 70 (%23,41), Lisans 179 (%59,87), Yüksek Lisans 25 (%8,36) ve Doktora 25 (%8,36) düzeyinde bir öğrenim düzeyine sahip olduğu görülmektedir. İl merkezinde görev yapan yüzme antrenörlerin oranının % 65,60, (n=196), ilçe merkezinde görev yapan antrenörlerin oranının % 34,40(n=103) olduğu, yüzme antrenörlerinin %59,20'inin 1. Kademe(n=177), %25,08'inin 2. Kademe (n=75), %8,70'inin 3. Kademe(n=26), %7,02'sinin 4. Kademe(n=21), bir antrenörlük belgesine sahip olduğu saptanmıştır. Antrenörlerin "Mesleki Deneyim" değişkenine göre %38,13'ünün 0-2 yıl arası(n=114), % 28,43'ünün 3-7 yıl arası(n=85), % 23,41'inin 8-10 yıl arası(n=70), % 10,03'ünün 11 yıl ve daha fazla süredir görev yaptığı(n=30), "Haftalık Çalışma Süresi" değişkenine göre % 27,76'sının haftada 0-5 saat arası(n=83), %6,69'unun haftada 6-10 saat arası(n=20), %4,01'inin haftada 11-15 saat arası(n=12) ve %61,54'ünün 16 saat ve üzeri(n=184) çalıştığı belirlenmiştir.

Tablo 9 Katılımcılara Uygulanan Ölçek Puanlarının Cinsiyet Değişkenine Göre Bağımsız Grup T Testi Analiz Sonuçları

Ölçekler	Gruplar	N	X	Ss	t testi			
					t	sa	P	
(RAE) Ölçek TOplamı	Kadın	108	109,926	14,311	-0,065	241,285	0,948	
	Erkek	191	110,042	15,833				
(MİDÖ) Ölçek Toplamı	Kadın	108	3,587	0,450	-0,189	237,358	0,85	
	Erkek	191	3,597	0,488				
ALT BOYUTLAR	(MİDÖ)	Kadın	108	3,578	0,502	-0,269	236,14	0,788
	İçsel Doyum	Erkek	191	3,595	0,541			
	(MİDÖ)	Kadın	108	3,600	0,517	-0,019	238,212	0,985
	Dışsal Doyum	Erkek	191	3,601	0,562			
(AÖYÖ) Ölçek Toplamı	Kadın	108	3,260	0,643	0,472	217,747	0,637	
	Erkek	191	3,224	0,628				
ALT BOYUTLAR	(AÖYÖ)	Kadın	108	3,375	0,805	-0,034	219,373	0,973
	Performans Yeterliği	Erkek	191	3,378	0,793			
	(AÖYÖ)	Kadın	108	3,104	0,970	0,329	208,886	0,743
	Psikolojik Yeterlik	Erkek	191	3,067	0,901			
	(AÖYÖ)	Kadın	108	3,161	0,847	0,153	222,749	0,879
	Öğretim Yeterliği	Erkek	191	3,146	0,849			
	(AÖYÖ)	Kadın	108	3,100	0,877	1,358	219,993	0,176
	Kişilik Edindirme	Erkek	191	2,957	0,866			
	(AÖYÖ)	Kadın	108	3,586	0,448	-0,106	242,533	0,916
	Yönetim Yeterliği	Erkek	191	3,592	0,499			

* p<0,05

Tablo 9'da görüldüğü gibi incelendiğinde, cinsiyet değişkenine göre katılımcıların "RAE" genel puan ortalamalarında ($t[-,065]=.948$; $p>.0,05$), "MİDÖ" genel puan ortalamalarında ($t [-,189] =.850$; $p>.0,05$), İD (MİDÖ) ($t [-,269] =.788$; $p>.0,05$), DD (MİDÖ) ($t[-,019] =.985$; $p>.0,05$) alt boyutlarında, "AÖYÖ" genel puan ortalamalarında ($t [-,472]=.637$; $p>.0,05$), PY (AÖYÖ) ($t[-,034] =.973$; $p>.0,05$); PSY (AÖYÖ) ($t[,329] =.743$; $p>.0,05$); ÖY (AÖYÖ) ($t[,153] =.879$; $p>.0,05$); KEY (AÖYÖ) ($t [1,358] =.176$; $p>.0,05$); YY (AÖYÖ) ($t [-,106] =.916$; $p>.0,05$) alt boyut puan ortalamalarında cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir.

Tablo 10 Katılımcılara Uygulanan Ölçek Puanlarının Görev Yapılan Yer Değişkenlere Göre Bağımsız Grup T Testi Analiz Sonuçları

Ölçekler	Gruplar	N	X	Ss	t testi			
					t	sa	P	
(RAE)	Merkez	196	109,148	15,211	-1,329	205,844	0,185	
	İlçe	103	111,621	15,344				
(MİDÖ) Ölçek Toplamı	Merkez	196	3,560	0,469	-1,66	203,405	0,098	
	İlçe	103	3,656	0,479				
ALT BOYUTLAR	(MİDÖ) İD	Merkez	196	3,550	0,526	-1,753	208,881	0,081
	İlçe	103	3,662	0,522				
	(MİDÖ) DD	Merkez	196	3,575	0,538	-1,084	200,755	0,279
	İlçe	103	3,648	0,559				
(AÖYÖ) Ölçek Toplamı	Merkez	196	3,199	0,624	-1,402	201,597	0,162	
	İlçe	103	3,308	0,645				
ALT BOYUTLAR	(AÖYÖ) (PY)	Merkez	196	3,346	0,782	-0,927	198,468	0,355
	İlçe	103	3,437	0,822				
	(AÖYÖ) (PSY)	Merkez	196	3,061	0,932	-0,493	210,825	0,622
	İlçe	103	3,117	0,915				
	(AÖYÖ) (ÖY)	Merkez	196	3,085	0,847	-1,888	209,738	0,06
	İlçe	103	3,278	0,836				
	(AÖYÖ) (KEY)	Merkez	196	2,986	0,870	-0,611	205,958	0,542
	İlçe	103	3,051	0,877				
(AÖYÖ) (YY)	Merkez	196	3,548	0,483	-2,061	212,186	0,041*	
İlçe	103	3,667	0,470					

* p<0,05; İD: İçsel Doyum; DD: Dışsal Doyum; PY: Performans Yeterliği; PSY: Psikolojik Yeterlik; ÖY: Öğretim Yeterliği; KEY: Kişilik Edindirme Yeterliği; YY: Yönetim Yeterliği

Tablo 10'da verilen bilgilerde belirtildiği gibi, yüzme antrenörlerinin "Görev Yapılan Yer" değişkenine göre katılımcıların "RAE" genel puan ortalamalarında ($t[-1,329]=.185$;

$p > .0,05$), “MİDÖ” genel puan ortalamalarında ($t [-1,66] = .098$; $p > .0,05$), İD (MİDÖ) ($t [-1,753] = .081$; $p > .0,05$), DD (MİDÖ) ($t [-1,084] = .279$; $p > .0,05$) alt boyutlarında, “AÖYÖ” genel puan ortalamalarında ($t [-1,422] = .162$; $p > .0,05$), PY (AÖYÖ) ($t [-,927] = .355$; $p > .0,05$); PSY (AÖYÖ) ($t [-,493] = .622$; $p > .0,05$); ÖY (AÖYÖ) ($t [-1,888] = .06$; $p > .0,05$); KEY (AÖYÖ) ($t [-,611] = .542$; $p > .0,05$); alt boyut ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir ancak YY(AÖYÖ) ($t [-2,061] = .041$; $p < .0,05$) alt boyut puan ortalamalarında ilçede görev yapan yüzme antrenörleri lehine ($X = 3,667$) istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir.

Tablo 11 Katılımcılara Uygulanan Ölçek Puanlarının Medeni Durum Değişkenine Göre Bağımsız Grup T Testi Analiz Sonuçları

Ölçekler	Gruplar	N	X	Ss	t testi			
					t	sd	F	
(RAE)	Bekar	155	109,529	15,253	-0,552	295,135	0,581	
	Evli	144	110,507	15,339				
(MİDÖ) Ölçek Toplamı	Bekar	155	3,611	0,471	0,680	294,619	0,497	
	Evli	144	3,574	0,478				
ALT BOYUTLAR	(MİDÖ) İD	Bekar	155	3,622	0,518	1,138	293,624	0,256
		Evli	144	3,553	0,535			
	(MİDÖ) DD	Bekar	155	3,595	0,540	-0,170	294,159	0,865
		Evli	144	3,606	0,553			
(AÖYÖ) Ölçek Toplamı	Bekar	155	3,302	0,638	1,853	296,282	0,650	
	Evli	144	3,167	0,622				
ALT BOYUTLAR	(AÖYÖ) PY	Bekar	155	3,456	0,755	1,790	288,677	0,075
		Evli	144	3,292	0,832			
	(AÖYÖ) PSY	Bekar	155	3,156	0,917	1,480	294,699	0,140
		Evli	144	2,998	0,930			
	(AÖYÖ) ÖY	Bekar	155	3,236	0,826	1,804	293,034	0,072
		Evli	144	3,060	0,862			
	(AÖYÖ) KEY	Bekar	155	3,065	0,872	1,157	295,465	0,248
		Evli	144	2,948	0,870			
	(AÖYÖ) YY	Bekar	155	3,613	0,484	0,874	295,964	0,383
		Evli	144	3,564	0,477			

* $p < .0,05$

Tablo 11 incelendiğinde, “Medeni Durum” değişkenine göre katılımcıların “RAE” genel puan ortalamalarında ($t [-,552] = .581$; $p > .0,05$), “MİDÖ” genel puan ortalamalarında ($t [-,680] = .497$; $p > .0,05$), İD (MİDÖ) ($t [1,138] = .256$; $p > .0,05$), DD (MİDÖ) ($t [-,170] = .865$; $p > .0,05$) alt boyutlarında, “AÖYÖ” genel puan ortalamalarında ($t [1,853] = .065$; $p > .0,05$), PY (AÖYÖ) ($t [-1,790] = .075$; $p > .0,05$); PSY (AÖYÖ) ($t [1,480] = .140$; $p > .0,05$); ÖY (AÖYÖ) ($t [1,804] = .072$; $p > .0,05$); KEY (AÖYÖ) ($t [1,157] = .248$; $p > .0,05$); YY (AÖYÖ) ($t [,874] = .383$; $p > .0,05$) alt boyut puan ortalamalarında “Medeni Durum” değişkenine göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır.

Tablo 12 Katılımcılara Uygulanan RAE Genel Puan Ortalamalarının Yaş Değişkenine Göre Anova Testi Analizi Sonuçları

YAŞ	N	X	Ss	Varyansın Kaynağı	KT	sd	KO	F	P	Anlamlı Fark
18-24 Yaş ^(a)	114	110,96	15,080	Between G.	245,120	3	81,707	,348	,791	-
25-30 Yaş ^(b)	85	109,91	15,801	Within G.	69300,880	295	234,918			
31-36 Yaş ^(c)	70	108,59	13,965	Toplam	69546,000	298				
37+ ^(d)	30	109,93	17,786							
Toplam	299	110,00	15,277							

* $p < .0,05$

Tablo 12’te Yapılan analize göre, araştırmaya katılan antrenörlerin RAE puan ortalamalarına “Yaş” değişkenine göre gruplar arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir ($F = ,348$; $p > .0,05$).

Tablo 13 Katılımcılara Uygulanan MİDÖ Genel Puan Ortalamaları İle Alt Boyut Puan Ortalamalarının Yaş Değişkenine Göre Anova Testi Analizi Sonuçları

*	YAŞ	N	X	Ss	Varyansın Kaynağı	KT	sd	KO	F	P	Anlamlı Fark
(MİDÖ) Ölçek Toplamı	18-24 Yaş ^(a)	114	3,61	0,502	Betwen G.	0,325	3	0,108	,480	,696	-
	25-30 Yaş ^(b)	85	3,59	0,481	Within G.	66,572	295	0,226			
	31-36 Yaş ^(c)	70	3,61	0,432	Toplam	66,897	298				
	37+ ^(d)	30	3,50	0,447							
	Toplam	299	3,59	0,474							
(MİDÖ) İD	18-24 Yaş ^(a)	114	3,61	0,563	Betwen G.	0,238	3	0,079	,284	,837	-
	25-30 Yaş ^(b)	85	3,58	0,512	Within G.	82,386	295	0,279			
	31-36 Yaş ^(c)	70	3,60	0,497	Toplam	82,624	298				
	37+ ^(d)	30	3,51	0,510							
	Toplam	299	3,59	0,527							
(MİDÖ) DD	18-24 Yaş ^(a)	114	3,63	0,540	Betwen G.	0,483	3	0,161	,539	,656	-
	25-30 Yaş ^(b)	85	3,59	0,583	Within G.	88,163	295	0,299			
	31-36 Yaş ^(c)	70	3,61	0,537	Toplam	88,646	298				
	37+ ^(d)	30	3,49	0,482							
	Toplam	299	3,60	0,545							

* p<0,05

Tablo 13 incelendiğinde analize göre, araştırmaya katılan antrenörlerin MİDÖ puan ortalamalarında (F=,480; p> .696), İD(MİDÖ) (F=,284; p> .837) ve DD(MİDÖ) (F=,539; p> .656) alt boyut puan düzeylerinde “Yaş” değişkenine göre gruplar arasında anlamlı bir farklılık gözükmemektedir.

Tablo 14 Katılımcılara Uygulanan AÖYÖ Genel Puan Ortalamaları İle AÖYÖ Alt Boyut Puan Ortalamalarının Yaş Değişkenine Göre Anova Testi Analizi Sonuçları

*	YAŞ	N	X	Ss	Varyansın Kaynağı	KT	sd	KO	F	P	Anlamlı Fark
(AÖYÖ) Ölçek Toplamı	18-24 Yaş	114	3,24	0,655	Betwen	0,581	3	0,194	,481	,696	-
	25-30 Yaş	85	3,25	0,639	Within G.	118,732	295	0,402			
	31-36 Yaş	70	3,27	0,581	Toplam	119,313	298				
	37+ ^(d)	30	3,11	0,661							
	Toplam	299	3,24	0,633							
(AÖYÖ) PY	18-24 Yaş	114	3,37	0,803	Betwen	0,278	3	0,093	,145	,933	-
	25-30 Yaş	85	3,41	0,791	Within G.	188,393	295	0,639			
	31-36 Yaş	70	3,39	0,796	Toplam	188,671	298				
	37+ ^(d)	30	3,30	0,813							
	Toplam	299	3,38	0,796							
(AÖYÖ) PSY	18-24 Yaş	114	3,04	0,903	Betwen	1,936	3	0,645	,753	,522	-
	25-30 Yaş	85	3,13	0,924	Within G.	253,012	295	0,858			
	31-36 Yaş	70	3,16	0,943	Toplam	254,949	298				
	37+ ^(d)	30	2,89	0,978							
	Toplam	299	3,08	0,925							
(AÖYÖ) ÖY	18-24 Yaş	114	3,19	0,824	Betwen	1,186	3	0,395	,549	,649	-
	25-30 Yaş	85	3,12	0,876	Within G.	212,461	295	0,720			
	31-36 Yaş	70	3,19	0,796	Toplam	213,647	298				
	37+ ^(d)	30	2,99	0,975							
	Toplam	299	3,15	0,847							
(AÖYÖ) KEY	18-24 Yaş	114	3,05	0,803	Betwen	2,260	3	0,753	,992	,397	-
	25-30 Yaş	85	2,99	0,949	Within G.	223,969	295	0,759			
	31-36 Yaş	70	3,08	0,847	Toplam	226,229	298				
	37+ ^(d)	30	2,77	0,944							
	Toplam	299	3,01	0,871							
(AÖYÖ) YY	18-24 Yaş	114	3,56	0,509	Betwen	0,614	3	0,205	0,884	,449	-
	25-30 Yaş	85	3,65	0,493	Within G.	68,305	295	0,232			
	31-36 Yaş	70	3,55	0,386	Toplam	68,919	298				
	37+ ^(d)	30	3,63	0,536							
	Toplam	299	3,59	0,481							

* p<0,05

Tablo 14 incelendiğinde, araştırmaya katılan antrenörlerin AÖYÖ puan ortalamalarında ($F=,481$; $p> .696$), PY(AÖYÖ) ($F=,145$; $p>.933$), PSY(AÖYÖ) ($F=,753$; $p>.522$), ÖY(AÖYÖ) ($F=,549$; $p> .649$), KEY(AÖYÖ) ($F=,992$; $p>.397$), YY(AÖYÖ) ($F=,884$; $p> .449$) alt boyut puan düzeylerinde “Yaş” değişkenine göre gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.

Tablo 15 Katılımcılara Uygulanan RAE Genel Puan Ortalamalarının Eğitim Durum Değişkenine Göre Anova Testi Analizi Sonuçları

* Eğitim Durum	N	X	Ss	Varyansın Kaynağı	KT	sd	KO	F	P	Anlamlı Fark
Doktora ^(a)	25	111,32	16,926	Between G.	343,807	3	114,602			
Yüksek Lisans ^(b)	25	108,60	11,310	Within G.	69202,193	295	234,584			
Lisans ^(c)	179	109,38	15,169	Toplam	69546,000	298		,489	,690	-
Lise ^(d)	70	111,61	16,286							
Toplam	299	110,00	15,277							

Tablo 15 incelendiğinde araştırmaya katılan antrenörlerin “puan ortalamalarına” “Eğitim Durum” değişkenine göre gruplar arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir ($F=,489$; $p>.690$),

Tablo 16: Katılımcılara Uygulanan MİDÖ Genel Puan Ortalamaları İle Alt Boyut Puan Ortalamalarının Eğitim Durum Değişkenine Göre Anova Testi Analizi Sonuçları

* Eğitim Durum	N	X	Ss	Varyansın Kaynağı	KT	sd	KO	F	P	Anlamlı Fark
Doktora ^(a)	25	3,70	0,401	Between G.	0,865	3	0,288			
Yüksek Lisans ^(b)	25	3,72	0,482	Within G.	66,031	295	0,224			
Lisans ^(c)	179	3,57	0,479	Toplam	66,897	298		1,289	0,278	-
Lise ^(d)	70	3,58	0,478							
Toplam	299	3,59	0,474							
c	25	3,68	0,407	Between G.	1,240	3	0,413			
Yüksek Lisans ^(b)	25	3,77	0,568	Within G.	81,384	295	0,276			
Lisans ^(c)	179	3,56	0,523	Toplam	82,624	298		1,498	0,215	-
Lise ^(d)	70	3,58	0,551							
Toplam	299	3,59	0,527							
Doktora ^(a)	25	3,73	0,569	Between G.	0,583	3	0,194			
Yüksek Lisans ^(b)	25	3,66	0,475	Within G.	88,063	295	0,299			
Lisans ^(c)	179	3,58	0,555	Toplam	88,646	298		0,652	0,583	-
Lise ^(d)	70	3,59	0,538							
Toplam	299	3,60	0,545							

* $p<0,05$

Tablo 16 incelendiğinde araştırma verilerine göre, yüzme antrenörlerinin MİDÖ puan ortalamalarında ($F=1,289$; $p> .278$), İD(MİDÖ) ($F=1,498$; $p> .215$) ve DD(MİDÖ) ($F=,652$; $p> .583$) alt boyut puan düzeylerinde “Eğitim Durumu” değişkenine göre gruplar arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır.

Tablo 17 Katılımcılara Uygulanan AÖYÖ Genel Puan Ortalamaları İle AÖYÖ Alt Boyut Puan Ortalamalarının Medeni Durum Değişkenine Göre Anova Testi Analizi Sonuçları

*	Eğitim	N	X	Ss	Varyansın	KT	sd	KO	F	P	Anlamlı
(AÖYÖ) Ölçek Toplamı	Doktora ^(a)	25	3,27	0,545	Betwen G.	1,230	3	0,410			
	Yüksek Lisans ^(b)	25	3,42	0,692	Within G.	118,082	295	0,400			
	Lisans ^(c)	179	3,20	0,643	Toplam	119,313	298		1,025	0,382	-
	Lise ^(d)	70	3,27	0,612							
	Toplam	299	3,24	0,633							
(AÖYÖ) PY	Doktora ^(a)	25	3,42	0,640	Betwen G.	1,135	3	0,378			
	Yüksek Lisans ^(b)	25	3,57	0,894	Within G.	187,535	295	0,636			
	Lisans ^(c)	179	3,36	0,789	Toplam	188,671	298		0,595	0,618	-
	Lise ^(d)	70	3,34	0,831							
	Toplam	299	3,38	0,796							
(AÖYÖ) PSY	Doktora ^(a)	25	3,10	0,924	Betwen G.	1,474	3	0,491			
	Yüksek Lisans ^(b)	25	3,28	1,052	Within G.	253,474	295	0,859			
	Lisans ^(c)	179	3,03	0,943	Toplam	254,949	298		0,572	0,634	-
	Lise ^(d)	70	3,12	0,836							
	Toplam	299	3,08	0,925							
(AÖYÖ) ÖY	Doktora ^(a)	25	3,14	0,801	Betwen G.	3,484	3	1,161			
	Yüksek Lisans ^(b)	25	3,49	0,783	Within G.	210,163	295	0,712			
	Lisans ^(c)	179	3,09	0,855	Toplam	213,647	298		1,630	0,182	-
	Lise ^(d)	70	3,18	0,849							
	Toplam	299	3,15	0,847							
(AÖYÖ) KEY	Doktora ^(a)	25	3,00	0,608	Betwen G.	1,665	3	0,555			
	Yüksek Lisans ^(b)	25	3,21	0,906	Within G.	224,565	295	0,761			
	Lisans ^(c)	179	2,96	0,887	Toplam	226,229	298		0,729	0,535	-
	Lise ^(d)	70	3,06	0,900							
	Toplam	299	3,01	0,871							
(AÖYÖ) YY	Doktora ^(a)	25	3,73	0,314	Betwen G.	1,058	3	0,353			
	Yüksek Lisans ^(b)	25	3,53	0,527	Within G.	67,861	295	0,230			
	Lisans ^(c)	179	3,55	0,499	Toplam	68,919	298		1,533	0,206	-
	Lise ^(d)	70	3,65	0,459							
	Toplam	299	3,59	0,481							

* p<0,05

Tablo 17 incelendiğinde, araştırmaya katılan antrenörlerin AÖYÖ puan ortalamalarında (F=1,025; p> .382), PY(AÖYÖ) (F=,595; p>.618), PSY(AÖYÖ) (F=,572; p>.634), ÖY(AÖYÖ) (F=1,630; p> .182), KEY(AÖYÖ) (F=,729; p>.535), YY(AÖYÖ) (F=1,533; p> .206) alt boyut puan düzeylerinde “Eğitim Durum” değişkenine göre gruplar arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.

Tablo 18 Katılımcılara Uygulanan RAE Ölçek Puanlarının Antrenörlük Kademe Değişkenine Göre Anova Testi Analizi Sonuçları

Antranörlük Kademe	N	X	Ss	Varyansın Kaynağı	KT	sd	KO	F	P	Anlamlı Fark
1.Kademe ^(a)	21	107,95	14,596	Between G.	244,204	3	81,401			
2.Kademe ^(b)	26	109,81	15,957	Within G.	69301,796	295	234,921			
3.Kademe ^(c)	75	111,36	17,727	Toplam	69546,000	298		0,347	0,792	
4.Kademe ^(d)	177	109,69	14,186							
Toplam	299	110,00	15,277							

* p<0,05

Tablo 18'te bu çalışmada elde edilen araştırma verileri analizine göre, araştırmaya katılan antrenörlerin RAE puan ortalamalarında "Antrenörlük Kademe" değişkenine göre gruplar arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (F=,347; >p .792).

Tablo 19 Katılımcılara Uygulanan MİDÖ Genel Puan Ortalamaları İle Alt Boyut Puan Ortalamalarının Antrenörlük Kademe Değişkenine Göre Anova Testi Analizi Sonuçları

* Antrenörlük Kademe	N	X	Ss	Varyansın Kaynağı	KT	sd	KO	F	P	Anlamlı Fark
1.Kademe ^(a)	21	3,65	0,438	Between G.	1,336	3	0,445			
2.Kademe ^(b)	26	3,63	0,390	Within G.	65,561	295	0,222			
3.Kademe ^(c)	75	3,69	0,499	Toplam	66,897	298		2,004	0,113	-
4.Kademe ^(d)	177	3,54	0,474							
Toplam	299	3,59	0,474							
1.Kademe ^(a)	21	3,72	0,523	Between G.	1,920	3	0,640			
2.Kademe ^(b)	26	3,64	0,462	Within G.	80,704	295	0,274			
3.Kademe ^(c)	75	3,69	0,539	Toplam	82,624	298		2,339	0,074	-
4.Kademe ^(d)	177	3,52	0,524							
Toplam	299	3,59	0,527							
1.Kademe ^(a)	21	3,55	0,495	Between G.	0,973	3	0,324			
2.Kademe ^(b)	26	3,61	0,470	Within G.	87,673	295	0,297			
3.Kademe ^(c)	75	3,70	0,595	Toplam	88,646	298		1,091	0,353	-
4.Kademe ^(d)	177	3,56	0,539							
Toplam	299	3,60	0,545							

* p<0,05

Tablo 19 incelendiğinde analize göre, araştırmaya katılan antrenörlerin MİDÖ puan ortalamalarında (F=2,004; p> .113), İD(MİDÖ) (F=2,339; p> .074) ve DD(MİDÖ) (F=1,091; p> .353) alt boyut puan düzeylerinde "Antrenörlük Kademe" değişkenine göre gruplar arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir.

Tablo 20 Katılımcılara Uygulanan AÖYÖ Genel Puan Ortalamaları İle AÖYÖ Alt Boyut Puan Ortalamalarının Antrenörlük Kademe Değişkenine Göre Anova Testi Analizi Sonuçları

*	Antrenörlük Kademesi	N	X	Ss	Varyansın Kaynağı	KT	sd	KO	F	P	Anlamlı Fark
(AÖYÖ) Ölçek Toplamı	1.Kademe ^(a)	21	3,45	0,687	Betwen G.	1,171	3	0,390			
	2.Kademe ^(b)	26	3,16	0,448	Within G.	118,141	295	0,400			
	3.Kademe ^(c)	75	3,20	0,687	Toplam	119,313	298		0,975	0,405	-
	4.Kademe ^(d)	177	3,24	0,625							
	Toplam	299	3,24	0,633							
(AÖYÖ) PY	1.Kademe ^(a)	21	3,68	0,738	Betwen G.	2,393	3	0,798			
	2.Kademe ^(b)	26	3,46	0,710	Within G.	186,277	295	0,631			
	3.Kademe ^(c)	75	3,33	0,873	Toplam	188,671	298		1,263	0,287	-
	4.Kademe ^(d)	177	3,35	0,777							
	Toplam	299	3,38	0,796							
(AÖYÖ) PSY	1.Kademe ^(a)	21	3,39	0,977	Betwen G.	3,412	3	1,137			
	2.Kademe ^(b)	26	2,88	0,775	Within G.	251,537	295	0,853			
	3.Kademe ^(c)	75	3,02	0,936	Toplam	254,949	298		1,334	0,263	-
	4.Kademe ^(d)	177	3,10	0,931							
	Toplam	299	3,08	0,925							
(AÖYÖ) ÖY	1.Kademe ^(a)	21	3,39	0,922	Betwen G.	1,535	3	0,512			
	2.Kademe ^(b)	26	3,05	0,689	Within G.	212,112	295	0,719			
	3.Kademe ^(c)	75	3,12	0,899	Toplam	213,647	298		0,712	0,546	-
	4.Kademe ^(d)	177	3,15	0,838							
	Toplam	299	3,15	0,847							
(AÖYÖ) KEY	1.Kademe ^(a)	21	3,19	0,948	Betwen G.	1,429	3	0,476			
	2.Kademe ^(b)	26	2,88	0,621	Within G.	224,800	295	0,762			
	3.Kademe ^(c)	75	2,96	0,942	Toplam	226,229	298		0,625	0,599	-
	4.Kademe ^(d)	177	3,03	0,864							
	Toplam	299	3,01	0,871							
(AÖYÖ) YY	1.Kademe ^(a)	21	3,61	0,478	Betwen G.	0,043	3	0,014			
	2.Kademe ^(b)	26	3,58	0,473	Within G.	68,876	295	0,233			
	3.Kademe ^(c)	75	3,61	0,443	Toplam	68,919	298		0,061	0,980	-
	4.Kademe ^(d)	177	3,58	0,501							
	Toplam	299	3,59	0,481							

Tablo 20 incelendiğinde, araştırmaya katılan antrenörlerin AÖYÖ puan ortalamalarında (F=,975; p> .405), PY(AÖYÖ) (F=1,263; p>.287), PSY(AÖYÖ) (F=1,334; p>.263), ÖY(AÖYÖ) (F=,712; p> .546), KEY(AÖYÖ) (F=,625; p>.599), YY(AÖYÖ) (F=,061; p> .980) alt boyut puan düzeylerinde “Antrenörlük Kademe” değişkenine göre gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.

Tablo 21 Katılımcılara Uygulanan RAE Ölçek Puanlarının Mesleki Deneyim Değişkenine Göre Anova Testi Analizi Sonuçları

	Mesleki	N	X	Ss	Varyansın	KT	sd	KO	F	P	Anlamlı
(RAE)	0-2 Yıl ^(a)	114	110,96	15,080	Betwen	245,120	3	81,707			
	3-7 Yıl ^(b)	85	109,91	15,801	Within G.	69300,880	295	234,918			
	8-10 yıl ^(c)	70	108,59	13,965	Toplam	69546,000	298		0,348	0,791	-
	11+ ^(d)	30	109,93	17,786							
	Toplam	299	110,00	15,277							

* p<0,05

Tablo 21 incelendiğinde yapılan analize göre, araştırmaya katılan antrenörlerin RAE puan ortalamalarına “Mesleki Deneyim” değişkenine göre gruplar arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (F=,348; p> .791).

Tablo 22 Katılımcılara Uygulanan MİDÖ Genel Puan Ortalamaları İle Alt Boyut Puan Ortalamalarının Mesleki Deneyim Değişkenine Göre Anova Testi Analizi Sonuçları

*	Mesleki Deneyim Süresi	N	X	Ss	Varyansın Kaynağı	KT	sd	KO	F	P	Anlamlı Fark
(MİDÖ) Ölçek Toplamı	0-2 Yıl ^(a)	114	3,61	0,502	Betwen G.	0,325	3	0,108			
	3-7 Yıl ^(b)	85	3,59	0,481	Within G.	66,572	295	0,226			
	8-10 yıl ^(c)	70	3,61	0,432	Toplam	66,897	298		0,480	0,696	-
	11+ ^(d)	30	3,50	0,447							
	Toplam	299	3,59	0,474							
(MİDÖ) İD	0-2 Yıl ^(a)	114	3,61	0,563	Betwen G.	0,238	3	0,079			
	3-7 Yıl ^(b)	85	3,58	0,512	Within G.	82,386	295	0,279			
	8-10 yıl ^(c)	70	3,60	0,497	Toplam	82,624	298		0,284	0,837	-
	11+ ^(d)	30	3,51	0,510							
	Toplam	299	3,59	0,527							
(MİDÖ) DD	0-2 Yıl ^(a)	114	3,63	0,540	Betwen G.	0,483	3	0,161			
	3-7 Yıl ^(b)	85	3,59	0,583	Within G.	88,163	295	0,299			
	8-10 yıl ^(c)	70	3,61	0,537	Toplam	88,646	298		0,539	0,656	-
	11+ ^(d)	30	3,49	0,482							
	Toplam	299	3,60	0,545							

* p<0,05

Tablo 22 incelendiğinde analize göre, araştırmaya katılan antrenörlerin MİDÖ puan ortalamalarında (F=,480; p> .696), İD(MİDÖ) (F=,284; p> .837) ve DD(MİDÖ) (F=,539; p> .656) alt boyut puan düzeylerinde “Mesleki Deneyim” değişkenine göre gruplar arasında anlamlı bir farklılık gözükmemektedir.

Tablo 23 Katılımcılara Uygulanan AÖYÖ Genel Puan Ortalamaları İle AÖYÖ Alt Boyut Puan Ortalamalarının Mesleki Deneyim Değişkenine Göre Anova Testi Analizi Sonuçları

* Mesleki Deneyim	N	X	Ss	Varyansın Kaynağı	KT	sd	KO	F	P	Anımlı Fark	
(AÖYÖ) Ölçek Toplamları	0-2 Yıl ^(a)	114	3,24	0,655	Betwen G.	0,581	3	0,194			
	3-7 Yıl ^(b)	85	3,25	0,639	Within G.	118,732	295	0,402			
	8-10 yıl ^(c)	70	3,27	0,581	Toplam	119,313	298		0,481	0,696	-
	11+ ^(d)	30	3,11	0,661							
	Toplam	299	3,24	0,633							
(AÖYÖ) PY	0-2 Yıl ^(a)	114	3,37	0,803	Betwen G.	0,278	3	0,093			
	3-7 Yıl ^(b)	85	3,41	0,791	Within G.	188,393	295	0,639			
	8-10 yıl ^(c)	70	3,39	0,796	Toplam	188,671	298		0,145	0,933	-
	11+ ^(d)	30	3,30	0,813							
	Toplam	299	3,38	0,796							
(AÖYÖ) PSY	0-2 Yıl ^(a)	114	3,04	0,903	Betwen G.	1,936	3	0,645			
	3-7 Yıl ^(b)	85	3,13	0,924	Within G.	253,012	295	0,858			
	8-10 yıl ^(c)	70	3,16	0,943	Toplam	254,949	298		0,753	0,522	-
	11+ ^(d)	30	2,89	0,978							
	Toplam	299	3,08	0,925							
(AÖYÖ) ÖY	0-2 Yıl ^(a)	114	3,19	0,824	Betwen G.	1,186	3	0,395			
	3-7 Yıl ^(b)	85	3,12	0,876	Within G.	212,461	295	0,720			
	8-10 yıl ^(c)	70	3,19	0,796	Toplam	213,647	298		0,549	0,649	-
	11+ ^(d)	30	2,99	0,975							
	Toplam	299	3,15	0,847							
(AÖYÖ) KEY	0-2 Yıl ^(a)	114	3,05	0,803	Betwen G.	2,260	3	0,753			
	3-7 Yıl ^(b)	85	2,99	0,949	Within G.	223,969	295	0,759			
	8-10 yıl ^(c)	70	3,08	0,847	Toplam	226,229	298		0,992	0,397	-
	11+ ^(d)	30	2,77	0,944							
	Toplam	299	3,01	0,871							
(AÖYÖ) YY	0-2 Yıl ^(a)	114	3,56	0,509	Betwen G.	0,614	3	0,205			
	3-7 Yıl ^(b)	85	3,65	0,493	Within G.	68,305	295	0,232			
	8-10 yıl ^(c)	70	3,55	0,386	Toplam	68,919	298		0,884	0,449	-
	11+ ^(d)	30	3,63	0,536							
	Toplam	299	3,59	0,481							

* p<0,05

Tablo 23 incelendiğinde, araştırmaya katılan antrenörlerin AÖYÖ puan ortalamalarında (F=,481; p> .696), PY(AÖYÖ) (F=,145; p>.933), PSY(AÖYÖ) (F=,753; p>.522), ÖY(AÖYÖ) (F=,549; p> .649), KEY(AÖYÖ) (F=,992; p>.397), YY(AÖYÖ) (F=,884; p> .449) alt boyut puan düzeylerinde “Mesleki Deneyim” değişkenine göre gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.

Tablo 24 Katılımcılara Uygulanan RAE Ölçek Puanlarının Haftalık Çalışma Süresi Değişkenine Göre Anova Testi Analizi Sonuçları

* (RAE)	Haftalık	N	X	Ss	Varyansın	KT	sd	KO	F	P	Anlamlı
	0-5 Saat	83	110,98	17,431	Betwen	256,978	3	85,659			
	6-10	20	107,90	13,841	Within G.	69289,022	295	234,878			
	11-15	12	112,33	16,827	Toplam	69546,000	298		0,365	0,779	-
	16+ Saat	184	109,64	14,338							
	Toplam	299	110,00	15,277							

* p<0,05

Tablo 24 incelendiğinde yapılan analize göre, araştırmaya katılan antrenörlerin RAE puan ortalamalarına “Haftalık Çalışma Süresi” değişkenine göre gruplar arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (F=,365; p > .779).

Tablo 25 Katılımcılara Uygulanan MİDÖ Genel Puan Ortalamaları İle Alt Boyut Puan Ortalamalarının Haftalık Çalışma Süresi Değişkenine Göre Anova Testi Analizi Sonuçları

* (MİDÖ)	Haftalık Çalışma	N	X	Ss	Varyansın Kaynağı	KT	sd	KO	F	P	Anlamlı Fark
(MİDÖ) Ölçek Toplamı	0-5 Saat ^(a)	83	3,66	0,501	Betwen G.	1,417	3				
	6-10 Saat ^(b)	20	3,76	0,339	Within G.	65,479	295				
	11-15 Saat ^(c)	12	3,61	0,358	Toplam	66,897	298		2,129	0,097	-
	16+ Saat ^(d)	184	3,54	0,475							
	Toplam	299	3,59	0,474							
(MİDÖ) İD	0-5 Saat ^(a)	83	3,65	0,563	Betwen G.	2,474	3	0,825			
	6-10 Saat ^(b)	20	3,86	0,373	Within G.	80,149	295	0,272			
	11-15 Saat ^(c)	12	3,53	0,399	Toplam	82,624	298		3,035	0,030	-
	16+ Saat ^(d)	184	3,53	0,521							
	Toplam	299	3,59	0,527							
(MİDÖ) DD	0-5 Saat ^(a)	83	3,67	0,580	Betwen G.	0,964	3	0,321			
	6-10 Saat ^(b)	20	3,61	0,407	Within G.	87,682	295	0,297			
	11-15 Saat ^(c)	12	3,74	0,441	Toplam	88,646	298		1,081	0,357	-
	16+ Saat ^(d)	184	3,56	0,547							
	Toplam	299	3,60	0,545							

* p<0,05

Tablo 25 incelendiğinde analize göre, araştırmaya katılan antrenörlerin MİDÖ puan ortalamalarında (F=,480; p> .696), İD(MİDÖ) (F=,284; p> .837) ve DD(MİDÖ) (F=,539; p> .656) alt boyut puan düzeylerinde “Haftalık Çalışma Süresi” değişkenine göre gruplar arasında anlamlı bir farklılık gözükmemektedir.

Tablo 26 Katılımcılara Uygulanan AÖYÖ Genel Puan Ortalamaları İle AÖYÖ Alt Boyut Puan Ortalamalarının Mesleki Deneyim Değişkenine Göre Anova Testi Analizi Sonuçları

* Çalışma Alanı	Haftalık Çalışma Süresi	N	X	Ss	Varyansın Kaynağı	KT	sd	KO	F	P	Anlamlı Fark
(AÖYÖ) ÖÇEK Toplamı	0-5 Saat ^(a)	83	3,19	0,674	Betwen G.	2,460	3	0,820			
	6-10 Saat ^(b)	20	3,55	0,611	Within G.	116,853	295	0,396			
	11-15 Saat ^(c)	12	3,08	0,481	Toplam	119,313	298		2,070	0,104	-
	16+ Saat ^(d)	184	3,24	0,618							
	Toplam	299	3,24	0,633							
(AÖYÖ) PY	0-5 Saat ^(a)	83	3,34	0,881	Betwen G.	3,416	3	1,139			
	6-10 Saat ^(b)	20	3,78	0,707	Within G.	185,255	295	0,628			
	11-15 Saat ^(c)	12	3,31	0,667	Toplam	188,671	298		1,813	0,145	-
	16+ Saat ^(d)	184	3,35	0,766							
	Toplam	299	3,38	0,796							
(AÖYÖ) PSY	0-5 Saat ^(a)	83	3,00	0,909	Betwen G.	3,900	3	1,300			
	6-10 Saat ^(b)	20	3,44	0,986	Within G.	251,048	295	0,851			
	11-15 Saat ^(c)	12	2,83	0,985	Toplam	254,949	298		1,528	0,207	-
	16+ Saat ^(d)	184	3,10	0,918							
	Toplam	299	3,08	0,925							
(AÖYÖ) ÖY	0-5 Saat ^(a)	83	3,11	0,872	Betwen G.	3,902	3	1,301			
	6-10 Saat ^(b)	20	3,53	0,816	Within G.	209,745	295	0,711			
	11-15 Saat ^(c)	12	2,88	0,594	Toplam	213,647	298		1,829	0,142	-
	16+ Saat ^(d)	184	3,15	0,846							
	Toplam	299	3,15	0,847							
(AÖYÖ) KEY	0-5 Saat ^(a)	83	2,92	0,926	Betwen G.	4,718	3	1,573			
	6-10 Saat ^(b)	20	3,41	0,863	Within G.	221,511	295	0,751			
	11-15 Saat ^(c)	12	2,75	0,511	Toplam	226,229	298		2,094	0,101	-
	16+ Saat ^(d)	184	3,02	0,856							
	Toplam	299	3,01	0,871							
(AÖYÖ) YY	0-5 Saat ^(a)	83	3,58	0,478	Betwen G.	0,044	3	0,015			
	6-10 Saat ^(b)	20	3,59	0,475	Within G.	68,876	295	0,233			
	11-15 Saat ^(c)	12	3,65	0,328	Toplam	68,919	298		0,062	0,980	-
	16+ Saat ^(d)	184	3,59	0,494							
	Toplam	299	3,59	0,481							

Tablo 26 incelendiğinde, araştırmaya katılan antrenörlerin AÖYÖ puan ortalamalarında (F=2,070; p> .104), PY(AÖYÖ) (F=1,813; p>.145), PSY(AÖYÖ) (F=1,528; p>.207), ÖY(AÖYÖ) (F=1,829; p> .142), KEY(AÖYÖ) (F=2,094; p>.101), YY(AÖYÖ) (F=,062; p> .980) alt boyut puan düzeylerinde “Haftalık Çalışma Süresi” değişkenine göre gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.

Tablo 27 Yüzme Antrenörlerinin Atılgnlık düzeyleri, öz yeterlilikleri ve iş doyum düzeyleri arasındaki Pearson Correlation testi sonuçları.

	N	X	Std.	RAE	MİDÖ	İD	DD	AÖYÖ	PY	PSY	ÖY	KEY	YY	
RAE	r	299	110,000	15,277	1									
MİDÖ	r	299	3,593	,474	,380**	1								
İD	r	299	3,589	,527	,169**	,924**	1							
DD	r	299	3,600	,545	,579**	,833**	,559**	1						
AÖYÖ	r	299	3,237	,633	,012	,520**	,641**	,202**	1					
PY	r	299	3,377	,796	-,083	,412**	,507**	,159**	,720**	1				
PSY	r	299	3,080	,925	-,013	,353**	,444**	,122*	,848**	,527**	1			
ÖY	r	299	3,151	,847	,024	,455**	,575**	,154**	,918**	,524**	,736**	1		
KEY	r	299	3,008	,871	-,018	,380**	,503**	0,098	,843**	,459**	,590**	,808**	1	
YY	r	299	3,589	,481	,225**	,545**	,556**	,379**	,539**	,325**	,369**	,391**	,340**	1

RAE: Rathus Atılgnlık Envanteri ; MİDÖ: Minnesota İş Doyum Ölçeği; İD: MİDÖ Alt Boyut: İçsel Doyum; DD: Dışsal Doyum; AÖYÖ: Antrenör Öz Yeterlik Ölçeği; AÖYÖ Alt Boyutları: PY: Performans Yeterliği; PSY: Psikolojik Yeterlik; ÖY: Öğretim Yeterliği; KEY: Kişilik Edindirme Yeterliği; YY: Yönetim Yeterliği
 ** p<0.01, * p<0.05;

Tablo 27'de ölçek punları ve alt boyutları arasında korelasyon analizleri gösterilmiştir. Araştırma bulgularından elde edilen pearson korelasyon analizine göre araştırmaya katılan yüzme antrenörlerinin RAE düzeylerinin MİDÖ davranış düzeyleri ($r=.380$, $p<0.01$), ve İD ($r=.169$, $p<0.01$), DD ($r=.579$, $p<0.01$), alt boyutları, AÖYÖ alt boyutu YY ($r=.225$, $p<0.01$), düzeyi arasında sırasıyla pozitif yönde orta, zayıf, güçlü ve orta düzeyde korelasyon saptanmıştır. MİDÖ düzeylerinin AÖYÖ davranış düzeyleri ($r=.520$, $p<0.01$), ve PY ($r=.412$, $p<0.01$), PSY ($r=.353$, $p<0.01$), ÖY ($r=.455$, $p<0.01$), KEY ($r=.380$, $p<0.01$), YY ($r=.545$, $p<0.01$) alt boyutları arasında sırasıyla pozitif yönde orta, zayıf, güçlü ve orta düzeyde anlamlı bir güçlü, orta, orta, orta, orta ve güçlü düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir.

İD düzeylerinin DD davranış düzeyleri ile pozitif yönde güçlü düzeyde ($r=.559$, $p<0.01$); AÖYÖ ile pozitif yönde, güçlü düzeyde ($r=.641$, $p<0.01$); AÖYÖ ile pozitif yönde, güçlü düzeyde ($r=.641$, $p<0.01$); PY alt boyut ile pozitif yönde, güçlü düzeyde ($r=.507$, $p<0.01$); PSY alt boyut ile pozitif yönde, orta düzeyde ($r=.444$, $p<0.01$); ÖY alt boyut ile pozitif yönde, güçlü düzeyde ($r=.575$, $p<0.01$); KEY alt boyut ile pozitif yönde, güçlü düzeyde ($r=.503$, $p<0.01$); YY alt boyut ile pozitif yönde, güçlü düzeyde ($r=.556$, $p<0.01$) bir ilişki tespit edilmiştir.

DD düzeylerinin AÖYÖ ile pozitif yönde, zayıf düzeyde ($r=.202$, $p<0.01$); PY alt boyut ile pozitif yönde, zayıf düzeyde ($r=.159$, $p<0.01$); PSY alt boyut ile pozitif yönde, zayıf düzeyde ($r=.122$, $p<0.01$); ÖY alt boyut ile pozitif yönde, orta düzeyde ($r=.154$, $p<0.01$); YY alt boyut ile pozitif yönde, orta düzeyde ($r=.379$, $p<0.01$) bir ilişki tespit edilmiştir.

AÖYÖ düzeylerinin PY alt boyut ile pozitif yönde, çok güçlü düzeyde ($r=.720$, $p<0.01$); PSY alt boyut ile pozitif yönde, çok güçlü düzeyde ($r=.848$, $p<0.01$); ÖY alt boyut ile pozitif yönde, çok güçlü düzeyde ($r=.918$, $p<0.01$); KEY alt boyut ile pozitif yönde, çok yüksek düzeyde ($r=.843$, $p<0.01$); YY alt boyut ile pozitif yönde, güçlü düzeyde ($r=.539$, $p<0.01$) bir ilişki olduğu bulunmuştur.

PY alt boyut düzeylerinin PSY ile pozitif yönde, güçlü düzeyde ($r=.527$, $p<0.01$); ÖY alt boyut ile pozitif yönde, güçlü düzeyde ($r=.524$, $p<0.01$); KEY alt boyut ile pozitif yönde, orta düzeyde ($r=.459$, $p<0.01$); YY alt boyut ile pozitif yönde, güçlü düzeyde ($r=.325$, $p<0.01$) bir ilişki olduğu anlaşılmaktadır.

PSY alt boyut düzeylerinin ÖY alt boyut ile pozitif yönde, çok güçlü düzeyde ($r=.736$, $p<0.01$); KEY alt boyut ile pozitif yönde, orta düzeyde ($r=.590$, $p<0.01$); YY alt boyut ile pozitif yönde, güçlü düzeyde ($r=.369$, $p<0.01$) bir ilişki olduğu yorumlanmaktadır.

ÖY alt boyut düzeylerinin KEY alt boyut ile pozitif yönde, çok güçlü düzeyde ($r=.808$, $p<0.01$); YY alt boyut ile pozitif yönde, orta düzeyde ($r=.391$, $p<0.01$) bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

KEY alt boyut düzeylerinin ise YY alt boyut ile pozitif yönde, orta düzeyde ($r=.340$, $p<0.01$) bir ilişki olduğu saptanmıştır.

Literatürde farklı sınıflamalar olmakla birlikte, genelde (.00 -.30) zayıf, (.31 -.49) orta, (.50 -.69) güçlü, (.70 -.100) çok güçlü ilişki olduğu şeklinde yorumlanmaktadır (Tavşancıl, 2006).

TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu çalışmada Marmara Bölgesinde görev yapan yüzme antrenörlerinin atılganlık düzeyleri, öz yeterlilikleri ve iş doyum düzey puanlarının bazı değişkenlere göre nasıl olduğu ve yüzme antrenörlerinin atılganlık düzeyleri, öz yeterlik puanları ve iş doyum düzeyleri genel puan ortalamaları ve alt boyut düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir.

Bu çalışmada çalışmada Marmara Bölgesinde görev yapan yüzme antrenörlerinin atılganlık düzeyleri, öz yeterlilikleri ve iş doyum düzey puanlarının bazı değişkenlere göre nasıl olduğu ve yüzme antrenörlerinin atılganlık düzeyleri, öz yeterlik puanları ve iş doyum düzeyleri genel puan ortalamaları ve alt boyut düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir.

Çalışmaya katılan erkek yüzme antrenörlerinin sayısının kadın yüzme antrenörlerinden fazla olduğu tespit edilmiştir (Tablo 8). Bu durum Türkiye'de yüzme antrenörlüğünün erkekler tarafından daha fazla tercih edildiği ve sahiplenildiği şeklinde yorumlanabilir. Bu tür bir değerlendirme, toplumsal cinsiyet rolleri, kültürel normlar ve spor dünyasındaki cinsiyet dengesizlikleri gibi faktörlerle de ilişkilendirilebilir. Kadınların antrenörlük mesleğine katılımının sınırlı olması, geleneksel cinsiyet rolleri, spor alanındaki fırsat eşitsizlikleri ve meslekteki kadın modellerinin azlığı gibi çeşitli nedenlere bağlanabilir. Bu tür tespitler, spor sektöründe ve spor ekonomisinin şekillenmesinde cinsiyet eşitliğinin sağlanması için atılması gereken adımları anlamak açısından önemli olduğu söylenebilir.

Çalışmada gönüllü yer alan antrenörlerin RAE, MİDÖ, İD(MİDÖ, DD(MİDÖ), AÖYÖ Ölçek Toplamı ve PY(AÖYÖ), PSY(AÖYÖ), ÖY(AÖYÖ), KEY(AÖYÖ), YY(AÖYÖ) puan ortalamalarında cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmemiştir. Yüzme antrenörü kadın($X=109,926$) ve erkeklerin($X=110,042$) RAE puanları birbirine çok yakın tespit edilmiştir ve atılganlık düzeylerinin 80-130 aralığında orta düzeyde olduğu bulgulanmıştır (Tablo 9). Bu kapsamda çalışmadan elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda, H1, H2, H3 hipotezi kabul edilmemiştir ($p>0,05$). Literatürde bu çalışmada elde edilen bulguları destekleyen ve desteklemeyen farklı çalışmalar yer almaktadır. Aydın (1991) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, cinsiyet ve cinsiyet rolleri açısından atılganlık seviyeleri incelenmiş ve kızların ile erkeklerin atılganlık puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu anlamda H1 hipotezinin kabul edilmemesini destekler nitelikte bir sonuca varmıştır. Yakut (2018), taekwondo antrenörlerinin, Köksal (2008), antrenörlerin, Dumangöz ve Sanlav (2021), voleybol antrenörlerinin AÖYÖ düzeylerini incelediği

çalışmalarında, kadın ve erkek antrenörler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulamadıklarını bulgulamışlardır. Bu çalışmada, H2 hipotezinin kabul edilmemesini destekler nitelikte bir sonuca varılmıştır.

Fidan, Ercan, Yılmaz ve Şehirli (2016) tarafından yapılan çalışmada, cinsiyet değişkenine göre iş doyumunda anlamlı farklılıklar olduğu sonucuna varılmıştır. Bu anlamda, bu çalışmanın sonucunun aksine, H3 hipotezinin kabul edilebilirliğini destekleyen bir sonuca ulaşılmıştır. Genel bir değerlendirme yapıldığında, çalışma sonuçları mevcut araştırma bulguları ile H1 ve H2 hipotezlerinde benzerlik, H3 hipotezinde ise farklılık göstermektedir.

Araştırmaya katılan erkek yüzme antrenörlerinin genel puan ortalamasının, kadın antrenörlerin ($X=2,957$) puan ortalamasından az da olsa daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (Tablo 9). Bu durum, erkek antrenörlerin daha fazla deneyim kazanma fırsatına sahip olmalarının onlara daha yüksek öz yeterlik hissi verebileceği şeklinde yorumlanabilir. Erkeklerin spor ve antrenörlük alanlarında daha fazla temsil edilmesi, alandaki benzer çalışmalarda da görülmektedir (Buğdaycı, 2018).

Kafkas, Açık, Çoban ve Karademir (2010) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, öğretmen adaylarının öz-yeterlik algılarında cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılıklar olduğu, ancak mesleki kaygı düzeylerinde bir değişiklik olmadığı ortaya konmuştur. Bununla birlikte, bazı çalışmalar (Kahyaoğlu ve Yangın, 2007; Üstüner ve ark., 2009) bu bulgularla çelişerek cinsiyet açısından öz-yeterlik düzeylerinde bir farklılık tespit etmemiştir. Diğer yandan, bazı araştırmalar (Mirzeoğlu ve ark., 2007) erkek öğretmenlerin öz-yeterlik algılarının kadın öğretmenlere göre daha yüksek olduğunu göstermiş ve mevcut araştırmayı destekleyen farklı sonuçlar sunmuştur.

Yavuz ve Gezgin (2017) tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, öğretmenlerin öz-yeterlik düzeyleri, genel ölçek puanı ve alt boyutlar açısından cinsiyet değişkenine bağlı olarak kadın öğretmenler lehine anlamlı farklılıklar göstermektedir. Literatürde benzer bulgular da mevcuttur. Örneğin, Romi ve Leyser (2007), kaynaştırma öğrencileriyle çalışan kadın öğretmenlerin öz-yeterlik düzeylerinin daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, Antoniou ve ark., 2017; Gerez Cantimer, Şengül ve Akçin (2017) Karahan ve Uyanık-Balat (2011); Kumcağız, Demir ve Karadaş (2017) gibi araştırmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir.

Diğer yandan, Piştav, Akmeşe ve Kayhan (2017) gibi bazı araştırmalarda, cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bayrakdar, Batık ve Barut (2016) ile Yavuz ve Gezgin (2017) tarafından özel eğitim öğretmen adaylarıyla yapılan çalışmalarda da cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir. Kadın öğretmenlerin öz-yeterlik düzeylerinin yüksek olmasının, öğretmenlik mesleğinin toplumda kadın mesleği olarak algılanmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Yaman, Yaman ve Eskicumalı (2001), eğitim fakültelerinin çoğunlukla kız öğrenciler tarafından tercih edildiğini ve katılımcıların %70'inin öğretmenliği kadın mesleği olarak gördüğünü belirtmişlerdir.

Ay, Arslan, Adıgüzel ve Çoban (2019) tarafından yapılan çalışmada, Düzce'deki Anadolu Lisesi öğrencilerinin akademik öz-yeterlik algılarında cinsiyet değişkeninin etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte, Koç ve Arslan (2017) ile Arslan (2017) tarafından ortaokul öğrencileriyle yapılan çalışmalarda, akademik öz-yeterlik

algılarında kadın öğrenciler lehine anlamlı farklar tespit edilmiştir. Durdukoca (2010) ise erkek öğrenciler lehine benzer bir fark bulmuştur. Özsüer, İnal, Uyanık ve Ergün (2011); ve Satici ve Can (2016) tarafından üniversite öğrencileri üzerinde yapılan araştırmalar da literatürdeki bu bulgularla uyumlu sonuçlar sunmaktadır. Bu farklı sonuçlar, cinsiyete göre akademik öz-yeterlik algısının kesin bir yargıya varılamayacak derecede değişkenlik gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Erkek antrenörler, toplumun spor alanındaki erkek egemen yapısı nedeniyle daha fazla sosyal destek görebilirler. Bu sosyal destek, öz-yeterlik düzeylerinin artmasına katkıda bulunabilir. Buna karşın, kadın antrenörler cinsiyet ayrımcılığı ve mesleki engellerle karşılaşabilir ve bu durum öz-yeterlik düzeylerini olumsuz etkileyebilir.

Çalışmamızda elde edilen iş doyum puan ortalamalarına bakıldığında, erkeklerin ($X=3,597$) kadınlardan ($X=3,578$) daha yüksek iş doyumuna sahip olduğu görülmektedir. Bunun nedenleri arasında, kadınların genellikle hem iş hem de aile sorumluluklarını dengelemek zorunda kalması yer alabilir. İş dışındaki bu ek sorumluluklar, kadın yüzme antrenörlerinin daha fazla stres altında kalmasına ve dolayısıyla iş doyumlarının düşük olmasına sebep olmuş olabilir. Görmüş (2020), yaptığı çalışmada cinsiyet ve iş doyumunu arasında anlamlı bir fark saptamadığını raporlamıştır. Literatürde çalışmamızdan farklı sonuçlar içeren araştırmalar da bulunmaktadır.

Literatürde erkeklerin, kadınlardan daha yüksek iş doyumuna sahip olduğunu raporlayan çalışmalar mevcuttur (Küçük, 2022; Annakkaya, 2022; Yıldız, 2020). Bunun nedeni olarak, kadınların aile sorumlulukları (Ergün, 2014) ve ayrıntılı irdeleme özellikleri (Akarsu, 2022; 2016) gösterilmektedir.

Gafa ve Dikmenli (2019) tarafından yapılan araştırmada, cinsiyet değişkeni ile sınıf öğretmenlerinin içsel doyum, dışsal doyum ve genel iş doyum puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu bulgu, literatürdeki bazı çalışmalarda da desteklenmektedir (Başaran, 2017,2021; Bil, 2018a, 2018b; Çifçi & Dikmenli, 2015). Kadınların iş hayatında eşit şekilde yer almaya başlaması, iş ve aile yaşamında daha fazla söz sahibi olmaları, sorumluluk alma istekleri ve öğretmenlik mesleğinin her iki cinsiyete eşit iş yükü getirmesi gibi etkenlerin, cinsiyetin iş doyumunu ve alt boyutlarında belirleyici bir faktör olmaktan çıkmasına yol açtığı düşünülmektedir. Bununla birlikte, bazı araştırmalar, kadın öğretmenlerin iş doyum düzeylerinin daha yüksek olduğunu (Çanak, 2014; Yılmaz, 2014; Koustelios, 2001; Sharma & Joyti, 2009), diğer araştırmalar ise erkek öğretmenlerin iş doyum düzeylerinin daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır (Özkan, 2017). Kadın öğretmenlerin, toplumsal roller ve ev işleri gibi ek sorumlulukları nedeniyle iş doyumlarının olumsuz etkilenebileceği de öne sürülmektedir.

Ayrıca, kadın ve erkekler arasındaki iş doyum farklarının, çalışmanın yapıldığı yıl, bireylerin yetiştiği ve çalıştığı bölge ve sosyo-kültürel çevre ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Azimi ve Akan (2019) tarafından gerçekleştirilen araştırmada ise cinsiyet değişkenine göre iş doyum puan ortalamaları arasında ve parametrik t-testi sonuçlarına göre anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu bulgular, erkek ve kadın öğretmenlerin benzer düzeyde iş doyumuna sahip olduğunu ve dolayısıyla cinsiyetin iş doyumunu üzerinde etkili olmadığını göstermektedir.

Araştırmanın bulgusu, öğretmenler arasında cinsiyete dayalı algılarda farklılık olmadığını ortaya koyan diğer çalışmalarla (Bil, 2018; Can, 2006; Çetinkaya, 2017; Kılıç, 2011; Taşdan, 2008; Yelboğa, 2007) benzerlik göstermektedir. Ancak, bu alandaki diğer araştırmalara bakıldığında, Karakaya & Çoruk (2017) erkek öğretmenlerin kadın öğretmenlere kıyasla daha yüksek iş doyumuna sahip olduğunu belirtirken; İdi (2017) kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlerden daha fazla iş doyumunu yaşadıklarını ifade etmiştir.

Araştırma verilerinden elde edilen analizler neticesinde yüzme antrenörlerinin yaş değişkenine göre RAE atılganlık düzeyleri, iş doyumları ve öz yeterlik puanlarında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir ($p>0,05$) (Tablo 12, Tablo 13, Tablo 14). Bu kapsamda çalışmadan elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda, H4, H5, H6 hipotezi kabul edilmemiştir. Literatürde bu çalışmada elde edilen bulguları destekleyen veya tersi sonuçlara varılan çalışmalar yer almaktadır. Yelboğa (2007), yaş değişkenine göre iş doyumunun incelenmesi üzerine yaptığı çalışmada anlamlı farklılıklar bulunduğu sonucuna ulaşmış ve bu anlamda H4 hipotezinin bu çalışmada kabul edilmemesinin aksine bir sonuca varmıştır.

Demirtaş ve Nacar (2018) tarafından yapılan araştırmada, yaş değişkeninin katılımcıların iş doyumunu ve örgütsel sessizlik algıları üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu bulgular, Eroğlu, Adıgüzel ve Öztürk (2011) ile Şahin (2013) gibi benzer sonuçlar ortaya koyan çalışmalarla uyum gösterirken, farklı bulgular sunan araştırmalar da bulunmaktadır. Örneğin, Cirhinlioğlu ve Demir (2017), 21-25 yaş aralığındaki rehber öğretmenlerin iş doyumunun diğer yaş gruplarına kıyasla daha düşük olduğunu belirlemişlerdir. Ayrıca, Aktaş ve Şimşek (2015) bankacılık sektöründe yaptıkları araştırmada, yaş arttıkça iş doyumunu algısının da arttığını saptamışlardır.

Kavrayıcı ve Bayrak (2016) tarafından yapılan araştırmada, öğretmen adaylarının öz-yeterlik algıları açısından yaş değişkenine göre toplam öz-yeterlik düzeylerinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Ayrıca, öğrenci katılımını sağlama, öğretim stratejileri ve sınıf yönetimi gibi alt boyutlarda da yaşa bağlı olarak anlamlı bir fark gözlemlenmemiştir.

Tarım, Baypınar ve Keklik (2015) tarafından yapılan çalışmada da yaş ve kıdem değişkenlerinin matematik okur-yazarlığı öz-yeterlilik (MOÖY) inancı üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Literatürde, yaş ve kıdemle ilgili yeterli çalışma bulunmamakla birlikte, mevcut bulgular incelendiğinde yaş ve kıdem değişkenlerinin MOÖY inancı üzerinde belirgin bir etki yaratmadığı sonucuna varılabilir.

Kaya ve Karaca (2018) tarafından yapılan bir çalışmada, yaş değişkenine göre atılganlık düzeylerinin anlamlı farklılık gösterdiği bulunmuştur. Bu sonuç, H5 hipotezinin kabul edilmemesiyle çelişmektedir. Öte yandan, Koçak (2019) yaptığı çalışmada antrenörlerin öz-yeterlilik düzeylerinin yaşa göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediğini belirtmiştir. Bu durum, H6 hipotezinin kabul edilmemesini destekleyen bir sonuçtur.

Abakay, Alıncak ve Ay (2017) tarafından yapılan bir araştırmada, üniversite öğrencilerinin beden algısı ve atılganlık düzeyleri incelenmiş ve yaş değişkenine göre anlamlı bir fark bulunmamıştır. Kadın ve erkekler arasında yapılan grup içi ve gruplar arası karşılaştırmalarda da yaşa bağlı olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Benzer

şekilde, önceki araştırmalarda da sporcuların beden algılarının yaşa bağlı olarak değişmediği sonucuna ulaşılmıştır (Öngören, 2015; Ergür, 1996; Alagül, 2004).

Atılganlık düzeyi üzerine yapılan çalışmalarda Uğur (1996) ve Kaya (2001) anlamlı bir farklılık bulamazken, Alagül (2004) yaş grupları arasında anlamlı farklılıklar olduğunu belirtmiştir. Efe ve Yiğiter (2021) ise katılımcıların atılganlık düzeyleri ile yaşları arasında anlamlı bir ilişki bulmuştur ($p < 0,05$) ve en yüksek atılganlık düzeyinin 18 yaş ve altındaki grupta olduğunu tespit etmiştir.

Literatürde yapılan çalışmalar arasında, Gacar ve Coşkuner (2010), Karataş ve Tabak (2009), Otrar ve Demirbilek (2013) çalışmamızla uyumlu sonuçlar vermektedir. Ancak Çam ve arkadaşları (2010) ile Ibrahim (2011) tarafından yapılan araştırmalar, bulgularımızla çelişmektedir. Genel olarak, literatürde yaş ile atılganlık düzeyinin doğru orantılı olarak arttığı görülse de, çalışmamızda yaş grupları arasında belirgin bir artış veya azalma tespit edilmemiştir. Bununla birlikte, yaş faktörünün atılganlık üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceği bildirilmiştir. Her yaş grubunun kendine özgü gelişimsel özelliklerinin olması, bireylerin atılganlık düzeyini etkileyebilir (Gündoğdu, Tüfekçi & Çelebi, 2016). Sonuç olarak, yaş faktörünün atılganlık üzerindeki etkisi demografik farklılıklarla şekillenebilir.

Medeni Durum Değişkenine göre RAE, MİDÖ, İD(MİDÖ, DD(MİDÖ) , AÖYÖ Ölçek Toplamı ve PY(AÖYÖ) , PSY(AÖYÖ) , ÖY(AÖYÖ) , KEY(AÖYÖ) ,YY(AÖYÖ) puan ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmemiştir ($p > 0,05$) (Tablo 11). Bu kapsamda çalışmadan elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda, H7 , H8 , H9 hipotezi kabul edilmemiştir. Literatürde benzer sonuçlara ulaşan veya tersi sonuçlara varılan çalışmalar da bulunmaktadır. Seçkin (2018), medeniyet değişiminin iş doyumuna etkisi üzerine yaptığı çalışmada bu çalışmadakine benzer şekilde anlamlı farklılaşma bulunmadığı sonucuna varmıştır. Ancak Evli yüzme antrenörlerinin atılganlık puan ortalamalarının RAE(110,507) evlilerin bekarlardan yüksek olduğu tespit edilmiştir. Yüceant, Balanlı ve Ünlü (2022) araştırmasında, il temsilcilerinin medeni durumlarının örgütsel bağlılık ve iş tatmini üzerindeki etkileri incelenmiştir. Yapılan karşılaştırmalarda, örgütsel bağlılık düzeylerinde bekârların lehine anlamlı bir fark bulunurken, örgütsel bağlılık ölçeğinin duygusal bağlılık boyutu ve iş tatmini düzeylerinde herhangi bir farklılık tespit edilmemiştir. Benzer sonuçlar, Çelik ve Demir (2020) tarafından yapılan kamu çalışanlarının iş tatmini ile örgütsel bağlılık düzeylerini incelediği araştırmada da görülmüş ve çalışanların bağlılık düzeylerinin medeni duruma göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir.

Alev (2016), basketbol il temsilcilerinin örgütsel bağlılık düzeylerini incelediği çalışmada, devam bağlılığı düzeylerinin medeni duruma göre farklılık gösterdiğini bulmuştur. Öte yandan, Tatlıcan ve Çögenli (2020) tekstil sektörü çalışanlarıyla gerçekleştirdikleri araştırmada, iş tatmininin medeni duruma göre değişmediğini belirtmişlerdir. Saracel, Taşseven ve Kaynak (2016) ise çalışanların iş tatmini ve motivasyon ilişkisini inceledikleri çalışmalarında, iş tatmini düzeylerinin medeni duruma göre farklılık göstermediğini ortaya koymuşlardır.

Karakaş ve Gökmen (2018), Konya'daki kamu memurlarında iş tatminini inceledikleri çalışmada medeni durum açısından iş tatmini düzeylerinde bir fark bulamamışlardır. Yılmaz ve Vardarlier (2021) tarafından perakende sektöründe çalışan

personelin örgütsel bağlılık düzeylerini inceleyen araştırmada da çalışanların medeni durumlarına göre örgütsel bağlılık düzeylerinde bir fark tespit edilmemiştir. Çalışkan (2016), yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik personelin örgütsel bağlılıklarını incelerken, medeni durum değişkenine bağlı olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığını belirtmiştir. Ağırbaş (2018), Spor Genel Müdürlüğü'nde çalışanların örgütsel bağlılıklarını ele aldığı çalışmada da medeni durum açısından farklılık olmadığını bulmuştur.

Gençlik ve spor il müdürlüklerinde çalışanların iş tatmini düzeylerini inceleyen Geyik (2016) ise medeni durum açısından genel iş tatmini algılarında farklılık olduğunu tespit etmiştir. Araştırmamızda, il temsilcilerinin medeni durumlarına göre örgütsel bağlılıkları arasında bir fark olduğu ve bekârların evlilere oranla daha yüksek örgütsel bağlılık düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir. Bu durum, bekârların evlilere göre daha az sorumluluk taşınması ve il temsilciliği görevine daha fazla zaman ayırabilmesi ile açıklanabilir. Öte yandan, il temsilcilerinin medeni durumlarına göre iş tatmini düzeylerinde bir farklılık gözlemlenmemesi, evli ve bekâr bireylerin sosyal hayatlarındaki sorumlulukları benzer şekilde değerlendirmeleri ve federasyondan benzer beklentilere sahip olmaları ile ilişkilendirilebilir.

Evli yüzme antrenörleri, eşleriyle olan ilişkilerinde sağlıklı bir iletişim geliştirmiş olabilirler, bu da atılganlık düzeylerini artırabilir. Evlilikteki iletişim becerileri, iş yerinde de etkili olabilir, bu da antrenörlerin karar verme süreçlerinde daha atılgan olmalarına katkıda bulunabilir. AÖYÖ (X=3,302) özyeterlik puanları ile iş doyum MİDÖ (X=3,622) evlilerden daha yüksek puan ortalamasına sahip olduğu saptanmıştır. Bekar antrenörler, iş dışında daha az stres kaynağına sahip olabilirler, bu da işlerinde daha az baskı hissetmelerine ve dolayısıyla daha yüksek iş doyumuna sahip olmalarına yol açtığı söylenebilir. Bekar antrenörler, iş dışında daha az sorumluluğa sahip olabilirler, bu da işlerine daha fazla odaklanmalarına olanak tanıyabilir. Bu durum, işteki başarı hissini artırarak öz yeterlik düzeyini yükselmesine ortam hazırladığı söylenebilir. Yorgancı ve Bozgeyikli (2016) sınıf öğretmenlerinin kişilerarası öz yeterlik düzeylerinin medeni durum değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymuştur. Türk (2008) tarafından yapılan bir araştırmada da, sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik algılarında medeni durum açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır. Öte yandan, Benzer'in (2011) araştırmasında ise ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin öz yeterlik algılarında medeni durum değişkeni açısından erkeklerin lehine anlamlı bir farklılık saptanmıştır.

Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin öz yeterlik puan ortalamaları arasındaki farkı incelemek amacıyla yapılan t-testi sonucunda, evli öğretmenler lehine 0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Bu bulgular, evli öğretmenlerin bekar öğretmenlere göre daha yüksek öz yeterlilik düzeyine sahip olduğunu göstermektedir.

Yıldız ve Gökalp (2020) tarafından yapılan çalışmada, farklı meslek dallarında medeni durum değişkeni ile atılganlık düzeyi, problem çözme becerisi ve bu becerilerin alt boyutları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Benzer şekilde, Kaplanoğlu (2006) farklı meslek gruplarında yaptığı araştırmada medeni durum ile atılganlık puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark tespit edememiştir. Öte yandan, Bozboğa (2009)

benzer meslek gruplarında yaptığı çalışmada bekârların atılganlık puan ortalamalarının evli bireylerden daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur.

Altıntoprak (2004) ve Bahar (2006) ise çalışmalarında medeni durumun problem çözüme becerisine etkisi olmadığını belirtmişlerdir. Bununla birlikte, Ulupınar (1997) evlilerin problem çözüme daha başarılı olduğunu, Bozboğa (2009) ise bekârların problem çözüme daha başarılı olduğunu tespit etmiştir.

Eğitim Durumu Değişkenine göre yüzme antrenörlerinin RAE, MİDÖ, İD(MİDÖ), DD(MİDÖ) , AÖYÖ Ölçek Toplamı ve PY(AÖYÖ) , PSY(AÖYÖ) , ÖY(AÖYÖ) , KEY(AÖYÖ) ,YY(AÖYÖ) puan ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmemiştir ($p>0,05$). Atılganlık düzeyleri, iş doyumları ve öz yeterlik puanlarında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir ($p>0,05$) (Tablo 15, Tablo 14, Tablo 17). Bu kapsamda çalışmadan elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda, H10 , H11 , H12 hipotezi kabul edilmemiştir.

Horozoğlu, M.A. (2019) tarafından gerçekleştirilen araştırmada, beden eğitimi ve yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin atılganlık düzeyleri üzerinde cinsiyet, yaş, öğrenim görülen bölüm, sınıf düzeyi, baba eğitim durumu, anne eğitim durumu ve aktif spor yapma durumu gibi değişkenlerin etkileri incelenmiştir. Ancak bu değişkenler arasında anlamlı bir fark tespit edilememiştir.

Azimi ve Akan (2019) araştırmalarında, öğretmenlerin eğitim durumu değişkenine göre iş doyum puan ortalamaları ve parametrik istatistiksel ANOVA test sonuçları incelenmiş ve anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bu durum, eğitim durumunun öğretmenlerin iş doyumları düzeyleri üzerinde etkili olmadığı şeklinde yorumlanabilir. Ancak, yüksek lisans ve doktora mezunlarının iş doyumları düzeyinin, önlisans ve lisans mezunlarından daha düşük olduğu gözlemlenmiştir. Bunun, eğitim düzeyinin artmasıyla birlikte bireylerin işinden beklentilerinin artmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir.

Araştırmanın “öğretmenlerin iş doyumları ile ilgili görüşlerinin eğitim durumu değişkenine göre farklılaşmadığı” bulgusu, eğitim durumu değişkenine göre öğretmenlerin iş doyumları konusundaki görüşlerinin farklılaşmadığını ortaya koyan diğer çalışmalarla (Akarsu, 2016; Çulha, 2017; Ölçüm, 2015; Özkan, 2017; Tokatlıoğlu, 2016; Yavuzkurt, 2017) paralellik göstermektedir.

Kavrayıcı ve Bayrak (2016) tarafından yapılan araştırmada, öğretmen adaylarının öz yeterlilik algıları eğitim durumu değişkeni açısından incelenmiştir. Pedagojik formasyon sertifika programına katılan öğretmen adayları ile lisans mezunları ve yüksek lisans sahibi adaylar arasında, toplam öz yeterlilik algıları ile öğretim stratejileri, sınıf yönetimi ve öğrenci katılımını sağlama alt boyutlarındaki algılar bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu bulgu, Yılmaz ve Çokluk-Bökeoğlu (2008) tarafından elde edilen sonuçlarla uyum göstermektedir.

Görev yapılan yer değişkenine göre RAE, MİDÖ, İD (MİDÖ), DD (MİDÖ), AÖYÖ puan ortalamaları ve PY (AÖYÖ), PSY (AÖYÖ), ÖY (AÖYÖ), KEY (AÖYÖ), YY (AÖYÖ) puan ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir ($p>0,05$) (Tablo 10). Bu sonuçlar doğrultusunda H13, H14 ve H15 hipotezleri kabul edilmemiştir. Literatürde benzer sonuçlara ulaşan çalışmalar da bulunmaktadır. Dükkel

ve Pehlevan (2021) tarafından yapılan bir çalışmada, antrenörlerin yaş değişkenine göre iş doyumunu ve atılmanlık düzeylerinde anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Ancak araştırmada, ilçede görev yapan yüzme antrenörlerinin ($X=111,621$) RAE atılmanlık düzeyleri ile MİDÖ ve AÖYÖ puan ortalamalarının, merkezde görev yapan antrenörlerden ($X=109,148$) daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. İlçelerde, büyük şehirlerdeki yoğun rekabet ve stres unsurlarının daha az olması, antrenörlerin işlerine daha fazla odaklanmalarını ve işten daha fazla keyif almalarını sağlayabilir. İlçelerdeki yaşamın genellikle daha sakin ve dengeli olması, antrenörlerin iş ve özel hayatlarını daha kolay dengelemelerine olanak tanır; bu da genel iş doyumunu ve yaşam memnuniyetini artırabilir. Küçük ilçelerde antrenörlük, topluluk içinde doğal bir liderlik rolü üstlenmeyi gerektirebilir. Bu durum, antrenörlerin atılmanlık ve kendine güven düzeylerini artırabilir.

Soyer, Can ve Kale (2009), beden eğitimi öğretmenlerinin, meslekleri gereği spora ilgi duyan, iyi bir öğrenme ortamı yaratabilen, mesleki sorunlara duyarlı ve bu sorunlara çözüm arayan bireyler olduklarını belirtmiştir. Bu nedenle, görev yaptıkları okul sayısına göre tükenmişlik ve iş doyumunu düzeylerinin farklılık göstermediği öne sürülmektedir.

Araştırmada, öğretmenlerin görev yaptıkları okula bağlı olarak duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı duygusunda azalma alt boyutlarından aldıkları puanlar ile iş doyumunu düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Tümkiye (1996) tarafından yapılan çalışmada liselerde çalışan öğretmenlerin daha fazla tükenmişlik yaşadığı belirtilmişken, Seğmenli (2001) ise rehber öğretmenlerin tükenmişlik puanları arasında kademeler arası anlamlı bir fark olmadığını bulmuştur.

Beden eğitimi öğretmenlerinin öğrencilerle yoğun etkileşimde bulunmaları ve öğrencilerini sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırma çabaları, tükenmişlik ve iş doyumunu açısından farklılık olmamasını açıklayabilir. Gencer (2002) tarafından yapılan bir başka çalışmada da, merkezde ve taşrada görev yapan öğretmenlerin mesleki tükenmişlik ve iş doyumunu açısından anlamlı bir fark göstermediği saptanmıştır.

Beden eğitimi öğretmenlerinin tükenmişlik ve iş doyumunu arasındaki farkın olmaması, bu öğretmenlerin mevcut koşullara hızlı bir şekilde adapte olma ve bu durumlardan olumlu sonuçlar çıkarma yetenekleri ile ilişkilendirilebilir

Antrenörlük Kademe değişkenine göre yüzme antrenörlerinin RAE, MİDÖ, İD(MİDÖ, DD(MİDÖ) , AÖYÖ Ölçek Toplamı ve PY(AÖYÖ) , PSY(AÖYÖ) , ÖY(AÖYÖ) , KEY(AÖYÖ) ,YY(AÖYÖ) puan ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmemiştir ($p>0,05$). Atılmanlık düzeyleri, iş doyumları ve öz yeterlik puanlarında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir ($p>0,05$). (Tablo 18, Tablo 19, Tablo 20). Bu kapsamda çalışmadan elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda, H16 , H17 , H18 hipotezi kabul edilmemiştir.

Aykın ve Çerez (2019) tarafından yapılan kick boks antrenörlerinin iş doyum düzeylerinin incelendiği çalışmada, kademe değişkenine göre iş doyumunu algıları açısından yönetim tarzı, çalışma koşulları, gelişim ve terfi imkanları ile iş arkadaşları alt boyutlarında $p<0,05$ düzeyinde anlamlı bir fark tespit edilmemiştir.

Başaran (2021) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, antrenörlük kademesine göre tükenmişlik ve iş doyumunu alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p>0,05$) Benzer şekilde, Güneş (2016) engelli sporcularla çalışan

antrenörler üzerine yaptığı araştırmada da antrenörlük kademesi ile iş doyumunu ve tükenmişlik alt boyutları arasında anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir. Doğan (2016) ise taekwondo antrenörleri üzerine gerçekleştirdiği çalışmada, antrenörlük kademesinin iş doyumunu üzerinde bir etki yaratmadığını saptamıştır. Sonuç olarak, bu çalışma literatürdeki mevcut verilerle tutarlılık göstermekte ve antrenörlük kademesinin bireyler üzerinde belirgin bir etkisi olmadığını ortaya koymaktadır. Antrenörlerin bilgi düzeyi, verimliliği ve tecrübelerinin, antrenörlük kademeleriyle örtüşmediği düşünülerek iş doyumunu ve tükenmişlik alt boyutlarına etkisinin olmadığı vurgulanmaktadır.

Mesleki Deneyim Değişkenine göre yüzme antrenörlerinin RAE, MİDÖ, İD(MİDÖ), DD(MİDÖ) , AÖYÖ Ölçek Toplamı ve PY(AÖYÖ) , PSY(AÖYÖ) , ÖY(AÖYÖ) , KEY(AÖYÖ) ,YY(AÖYÖ) puan ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmemiştir ($p>0,05$). Atılgnlık düzeyleri, iş doyumları ve öz yeterlik puanlarında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir ($p>0,05$) (Tablo 21, Tablo 22, Tablo 23). Bu kapsamda çalışmadan elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda, H19 , H20 , H21 hipotezi kabul edilmemiştir. Literatürde farklı sonuçlara ulaşan çalışmalar da bulunmaktadır. Dükel ve Pehlevan (2021), yaptıkları çalışmada antrenörlerin mesleki deneyim değişkenine göre atılgnlık düzeylerinde anlamlı farklılıklar olduğu sonucuna varmıştır. Benzer şekilde Uysal (2007), yaptıkları çalışmalarda mesleki deneyim değişkenine göre antrenörlerin atılgnlık düzeylerinde anlamlı farklılaşmalar olduğu sonucuna varmıştır ve mesleki deneyim arttıkça antrenörlerin atılgnlık düzeylerinin de doğru orantılı olarak arttığı sonucuna ulaşmışlardır.

Haftalık Çalışma Süresi göre yüzme antrenörlerinin RAE, MİDÖ, İD(MİDÖ), DD(MİDÖ) , AÖYÖ Ölçek Toplamı ve PY(AÖYÖ) , PSY(AÖYÖ) , ÖY(AÖYÖ) , KEY(AÖYÖ) ,YY(AÖYÖ) puan ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmemiştir ($p>0,05$).atılgnlık düzeyleri, iş doyumları ve öz yeterlik puanlarında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir ($p>0,05$) (Tablo 23 Tablo 24, Tablo 25). Bu kapsamda çalışmadan elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda, H22 , H23 , H24 hipotezi kabul edilmemiştir.

Gögercin (2017), beden eğitimi öğretmenleri üzerinde gerçekleştirdiği çalışmada, haftalık çalışma saatlerine göre genel iş doyumunun $\chi^2(4) = 13.451$, $p = 0.00$ ve dışsal doyumun $\chi^2(4) = 21.793$, $p = 0.00$ ($p < 0.05$) değerleri ile anlamlı bir şekilde farklılaştığını ortaya koymuştur. Haftada 1-10 saat çalışan öğretmenlerin daha düşük iş gücü ve çalışma saatleri nedeniyle iş doyumunu düzeylerinin bu durumla paralellik gösterdiği ifade edilmektedir.

Yılmaz ve Aslan (2018) tarafından yapılan araştırmada, öğretmenlerin hizmet sürelerine göre oluşturulan gruplar arasında iş doyumunu düzeyinde anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Özellikle, henüz göreve yeni başlamış olan öğretmenler (1-6 yıl) ve kıdemli öğretmenler (20 yıl ve üzeri), 13-19 yıl hizmet süresine sahip öğretmenlere göre anlamlı derecede daha yüksek iş doyumuna sahip oldukları belirlenmiştir. Sığırı ve Basım (2006), hizmet süresinin artmasıyla birlikte gelir, statü ve beklentilerin de yükseleceğini ve bunun iş doyumunu etkileyebileceğini ifade etmektedir. Ayrıca, Piyal ve arkadaşları (2000), işe yeni başlayan öğretmenlerin iş doyum düzeylerinin diğer gruplardan daha yüksek olduğunu ve onuncu yıldan sonra bu düzeyin düştüğünü vurgulamaktadır.

Araştırma bulgularına göre yüzme antrenörlerinin Rathus Atılganlık Envanteri (RAE) düzeyleri ile Minnesota İş Doyum Ölçeği (MİDÖ) genel puanı ve alt boyutları arasında anlamlı korelasyonlar tespit edilmiştir. RAE düzeyleri, MİDÖ genel puanı ($r=.380$), içsel doyum (İD, $r=.169$), dışsal doyum (DD, $r=.579$), ve Antrenör Öz Yeterlik Ölçeği (AÖYÖ) alt boyutu olan yönetim yeterliği (YY, $r=.225$) ile pozitif yönde, sırasıyla orta, zayıf, güçlü ve orta düzeyde ilişki göstermektedir. Ayrıca, MİDÖ genel puanının, AÖYÖ'nün çeşitli alt boyutlarıyla (PY, PSY, ÖY, KEY, YY) pozitif yönde anlamlı ilişkiler taşıdığı görülmüştür. Bu bulgular, antrenörlerin atılganlık düzeylerinin iş doyumunu ve öz yeterlikleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu ve bu etkileşimlerin antrenörlük performansını çeşitli alanlarda destekleyebileceğini göstermektedir.

Yüzme antrenörlerinin içsel doyum (İD) düzeyleri, iş doyumunu ve öz yeterlik alanları ile anlamlı ve pozitif yönde ilişkiler göstermektedir. İD düzeyleri, dışsal doyum (DD, $r=.559$), Antrenör Öz Yeterlik Ölçeği (AÖYÖ, $r=.641$) ve AÖYÖ'nün alt boyutları olan performans yeterliği (PY, $r=.507$), psikolojik yeterlik (PSY, $r=.444$), öğretim yeterliği (ÖY, $r=.575$), kişilik edindirme yeterliği (KEY, $r=.503$), ve yönetim yeterliği (YY, $r=.556$) ile güçlü ve orta düzeyde pozitif korelasyonlar sergilemiştir. Bu bulgular, antrenörlerin içsel doyum düzeylerinin hem iş doyumunu hem de öz yeterlik algıları üzerinde önemli bir etkisi olduğunu ve yüksek içsel doyumun, antrenörlerin genel performansını ve profesyonel yeterliklerini olumlu yönde etkileyebileceğini göstermektedir.

Araştırma bulgularına göre, yüzme antrenörlerinin dışsal doyum (DD) düzeyleri ile antrenör öz yeterlik (AÖYÖ) ve alt boyutları arasında genellikle zayıf düzeyde pozitif ilişkiler tespit edilmiştir, ancak yönetim yeterliği (YY) ile olan ilişki orta düzeydedir ($r=.379$). AÖYÖ'nün, performans yeterliği (PY), psikolojik yeterlik (PSY), öğretim yeterliği (ÖY), ve kişilik edindirme yeterliği (KEY) alt boyutlarıyla çok güçlü pozitif ilişkileri olduğu görülmüştür ($r>.720$). PY alt boyutunun diğer alt boyutlarla (PSY, ÖY, KEY, YY) güçlü pozitif ilişkileri bulunurken, PSY alt boyutunun özellikle ÖY ile çok güçlü ($r=.736$) ve KEY ile orta düzeyde ($r=.590$) ilişkileri olduğu saptanmıştır. ÖY alt boyutu ise KEY ile çok güçlü ($r=.808$) ve YY ile orta düzeyde ($r=.391$) ilişki göstermiştir. Son olarak, KEY alt boyutunun YY ile orta düzeyde pozitif ilişkisi olduğu belirlenmiştir ($r=.340$). Bu sonuçlar, antrenörlerin öz yeterlik algılarının, iş doyumunu ve alt boyutlarıyla sıkı bir ilişki içinde olduğunu, bu durumun antrenörlerin profesyonel başarıları ve iş memnuniyetlerini olumlu yönde etkilediğini göstermektedir.

Antrenör Öz Yeterlik Ölçeği (AÖYÖ) ile alt boyutları arasında yüksek derecede anlamlı pozitif korelasyonlar tespit edilmiştir. AÖYÖ'nün, performans yeterliği (PY) alt boyutu ile çok güçlü bir ilişki içinde olduğu ($r=.720$, $p<0.01$) görülmüştür. Ayrıca, psikolojik yeterlik (PSY) alt boyutu ile de çok güçlü bir ilişki bulunmuş ($r=.848$, $p<0.01$) ve bu ilişki öğretim yeterliği (ÖY) alt boyutu ile daha da belirgin hale gelmiştir ($r=.918$, $p<0.01$). Kişilik edindirme yeterliği (KEY) alt boyutu ile ilişki de oldukça yüksek düzeyde ($r=.843$, $p<0.01$) saptanırken, yönetim yeterliği (YY) alt boyutu ile güçlü bir ilişki ($r=.539$, $p<0.01$) belirlenmiştir. Bu bulgular, antrenörlerin genel öz yeterlik algılarının, performans, psikolojik, öğretim, kişilik edindirme ve yönetim yeterlikleri ile yüksek derecede ilişkili olduğunu ve yüksek öz yeterlik algısının bu alt boyutlardaki gelişme ile bağlantılı olduğunu göstermektedir.

Performans yeterliği (PY) alt boyutunun diğer alt boyutlar ile de anlamlı ve pozitif ilişkileri tespit edilmiştir. PY alt boyutunun, psikolojik yeterlik (PSY) ile güçlü düzeyde bir ilişkiye sahip olduğu ($r=.527$, $p<0.01$), öğretim yeterliği (ÖY) ile güçlü bir ilişki ($r=.524$, $p<0.01$), kişilik edindirme yeterliği (KEY) ile orta düzeyde ($r=.459$, $p<0.01$) ve yönetim yeterliği (YY) ile de anlamlı düzeyde ($r=.325$, $p<0.01$) ilişkili olduğu belirlenmiştir. Bu bulgular, performans yeterliğinin antrenörlerin psikolojik ve öğretim yeterlikleri üzerinde güçlü bir etkisi olduğunu ve kişilik edindirme ile yönetim yeterlikleriyle de anlamlı ilişkiler taşıdığını ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar, performans yeterliğinin, antrenörlerin diğer öz yeterlik boyutlarını destekleyen ve genel yeterlik algılarını olumlu yönde etkileyen bir faktör olduğunu göstermektedir.

Psikolojik yeterlik (PSY) alt boyutunun, öğretim yeterliği (ÖY), kişilik edindirme yeterliği (KEY) ve yönetim yeterliği (YY) alt boyutlarıyla anlamlı ve pozitif ilişkiler gösterdiği belirlenmiştir. PSY'nin, ÖY ile çok güçlü ($r=.736$, $p<0.01$), KEY ile orta düzeyde ($r=.590$, $p<0.01$) ve YY ile güçlü düzeyde ($r=.369$, $p<0.01$) ilişkisi olduğu saptanmıştır. Bu bulgular, antrenörlerin psikolojik yeterliklerinin, öğretim, kişilik edindirme ve yönetim yeterlikleri ile kuvvetli bir bağlantıya sahip olduğunu göstermektedir. Özellikle yüksek psikolojik yeterlik, öğretim yeterliği üzerinde önemli bir etkiye sahipken, kişilik edindirme ve yönetim yeterlikleri ile daha düşük, ancak anlamlı bir ilişki göstermektedir. Bu sonuçlar, antrenörlerin psikolojik yeterliklerinin, genel profesyonel yeterlik algılarını ve performanslarını destekleyen bir unsur olduğunu ortaya koymaktadır.

Öğretim yeterliği (ÖY) alt boyutunun, kişilik edindirme yeterliği (KEY) ve yönetim yeterliği (YY) alt boyutlarıyla olan ilişkileri de anlamlı ve pozitif düzeydedir. ÖY'nin, KEY ile çok güçlü bir ilişkiye sahip olduğu ($r=.808$, $p<0.01$) gözlemlenmiş, bu da öğretim yeterliğinin kişilik edindirme yeterliği üzerinde yüksek bir etkiye sahip olduğunu ve bu iki boyutun birbirini kuvvetle desteklediğini göstermektedir. ÖY'nin, YY ile ise orta düzeyde bir ilişkiye sahip olduğu ($r=.391$, $p<0.01$) belirlenmiştir. Bu bulgular, öğretim yeterliğinin, kişilik edindirme yeterliği ile güçlü bir ilişki kurarken, yönetim yeterliği ile daha sınırlı, ancak anlamlı bir ilişki gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar, antrenörlerin öğretim yeterliklerinin, kişilik edindirme yeterlikleri üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğunu ve yönetim yeterlikleriyle de önemli, ancak daha düşük bir ilişkiye sahip olduğunu vurgulamaktadır.

Kişilik edindirme yeterliği (KEY) alt boyutunun, yönetim yeterliği (YY) alt boyutu ile pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki ($r=.340$, $p<0.01$) gösterdiği belirlenmiştir. Bu ilişki, KEY'nin YY'yi orta derecede etkilediğini ve her iki yeterlik boyutunun birbirini desteklediğini göstermektedir. Özellikle, KEY'nin antrenörlerin yönetim yeterliklerini geliştirme veya destekleme kapasitesine katkıda bulunduğu, ancak bu etkinin sınırlı ve orta düzeyde olduğu sonucuna varılmaktadır. Bu bulgu, kişilik edindirme yeterliğinin yönetim becerileri ile bağlantılı olduğunu, ancak bu ilişkinin diğer yeterlik boyutlarına kıyasla daha az kuvvetli olduğunu göstermektedir..

Sonuç olarak Yüzme antrenörlerinin atılganlık düzeylerini, iş doyumlarını ve öz yeterliklerini artırmak, hem antrenörlerin profesyonel gelişimlerini desteklemek hem de sporculara daha kaliteli bir eğitim sunmak açısından önemlidir.

Öneriler

Antrenörlere, iletişim ve liderlik becerilerini geliştirmeye yönelik atılganlık eğitimleri sunulabilir. Bu tür eğitimler, antrenörlerin sporcular ve diğer ekip üyeleriyle daha etkili iletişim kurmalarını sağlar. Ayrıca, antrenörlerin mesleki yetkinliklerini artırmak amacıyla çeşitli eğitimler ve seminerler düzenlenebilir. Bu eğitimler, yeni antrenman teknikleri, spor psikolojisi ve pedagojik yaklaşımlar gibi konuları içerebilir.

Antrenörlerin başarılarının düzenli olarak takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi önemlidir. Bu, motivasyonu artırarak iş doyumunu olumlu yönde etkiler. İş-yaşam dengesini sağlamak için antrenörlere esnek çalışma saatleri sunulabilir. Bu, iş doyumunu artırmanın yanı sıra antrenörlerin işlerinde daha verimli olmalarına yardımcı olur.

Antrenörlerin çalışmalarını en iyi şekilde sürdürebilmeleri için gerekli ekipman ve tesislerin sağlanması da önem taşır. Bu, antrenörlerin öz yeterlik hissini artırarak motivasyonlarını güçlendirir. Diğer antrenörler, spor profesyonelleri ve kulüp üyeleriyle güçlü bağlantılar kurmak, mesleki tatmini artırmaya katkıda bulunabilir. Ayrıca, mesleki gelişim için mentorlar ve rol modellerden destek alınması, antrenörlerin hem atılganlık hem de öz yeterlik düzeylerini yükseltebilir.

Kısaltmalar / Abbreviations

SD	Standard deviation
P	Statistical Significant Values
ANOVA	Analysis of Variance
RAE	Rathus Atılganlık Envanteri
MİDÖ	Minnesota İş Doyum Ölçeği
İD	İçsel Doyum
DD	Dışsal Doyum
AÖYÖ	Antrenör Öz Yeterlik Ölçeği
PY	Performans Yeterliği
PSY	Psikolojik Yeterlik
ÖY	Öğretim Yeterlik
KEY	Kişilik Edindirme Yeterliği
YY	Yönetim Yeterliği

Beyanlar / Declarations

Etik Onay ve Katılım Onayı / Ethics approval and consent to participate

Bu çalışmanın hazırlanma ve yazım sürecinde "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi" kapsamında bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş olup; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamış ve bu çalışma herhangi başka bir akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiştir. Bu çalışmada Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü Etik Kurul Başkanlığı'ndan 30.05.2024 tarihinde 2024/138, sayılı karar ile gerekli izin ve onamlar alınmış olup, gönüllü katılım sağlayan antrenörlere araştırmanın içeriği hakkında detaylı bilgilendirme yapılarak gerçekleştirilmiştir.

In the preparation and writing process of this study, all scientific, ethical, and citation principles outlined in the "Directive on Scientific Research and Publication Ethics of Higher Education Institutions" were strictly followed. No manipulation or falsification was made to the collected data, and this study has not been submitted for evaluation to any other academic publication platform.

In addition, the necessary ethical approval and consent were obtained from the Ethics Committee of Bayburt University Rectorate, with the decision numbered 2024/138, dated May 30, 2024. The study was conducted following a detailed briefing provided to the volunteer coaches regarding the content and purpose of the research.

Veri ve Materyal Erişilebilirliği / Availability of data and material

Bu çalışmanın bulgularını destekleyen veriler, makul talepler üzerine sorumlu yazardan temin edilebilir. Veri seti yalnızca akademik amaçlar için erişilebilir olacak ve verilerin herhangi bir kullanımı, orijinal çalışmayı referans gösterecek ve katılımcıların gizliliğini koruyacaktır.

The data that support the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request. The dataset will be accessible only for academic purposes, and any use of the data will recognize the original study and maintain the confidentiality of the participants.

Çıkar Çatışması / Competing interests

Yazarlar, bu makalede sunulan çalışmayı etkileyebilecek herhangi bir çıkar çatışması veya kişisel ilişkiye sahip olmadıklarını beyan etmektedirler.

The authors declare that they have no known competing financial interests or personal relationships that could have appeared to influence the work reported in this paper.

Fon Desteği / Funding

Bu çalışma, kamu, ticari veya kar amacı gütmeyen sektörlerden herhangi bir özel fonlama desteği almamıştır / This study did not receive any specific grant from funding agencies in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Yazar Katkıları / Author contributions

Çalışmanın tasarımı ve planlanması: Z.Ç.; Veri toplama, analizi ve yorumlanması: Z.Ç., B.A.; Makalenin yazımı: Z.Ç., B.A.; Veri düzenleme, yöntem belirleme, özgün taslak yazımı, gözden geçirme ve düzenleme: Z.Ç., B.A. Tüm yazarlar, makalenin önemli noktalarını eleştirel bir şekilde gözden geçirmiştir. Tüm yazarlar, makalenin son halini onaylamıştır.

Study design and planning: Z.Ç.; Data collection, analysis, and interpretation: Z.Ç., B.A.; Manuscript writing: Z.Ç., B.A.; Data curation, methodology development, original draft preparation, review, and editing: Z.Ç., B.A. All authors have critically reviewed the key aspects of the manuscript. All authors have approved the final version of the manuscript

Teşekkür / Acknowledgements

Not: Bu çalışma, Dr. Öğr. Üyesi Zekai ÇAKIR danışmanlığında Buse AKPINAR tarafından hazırlanan ve "Yüzme Antrenörlerinin Atılganlık Düzeyleri, Öz Yeterlilikleri ve İş Doyumlarının İncelenmesi (Marmara Bölgesi Örneği)" başlığını taşıyan yüksek lisans tezinden türetilmiştir. Söz konusu tez, 05.09.2024 tarihinde gerçekleştirilen savunma sınavında oy birliği ile başarılı bulunarak jüri tarafından Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir

Note: This study is derived from the master's thesis titled "An Investigation of Assertiveness Levels, Self-Efficacy, and Job Satisfaction of Swimming Coaches (The Case of the Marmara Region)", which was prepared by Buse AKPINAR under the supervision of Dr. Zekai ÇAKIR. The thesis was unanimously approved as a Master's Thesis by the examination committee following the defense held on September 5, 2024.

APA Citation

Akpınar, B., & Çakır, Z. (2025). *Examining assertiveness levels, self-efficacy, and job satisfaction of swimming coaches: The case of the Marmara Region*. International Journal of Health, Exercise, and Sport Sciences (IJOSS), 2(1), 294–331.

MLA Citation

Akpınar, Buse, and Zekai Çakır. "Examining Assertiveness Levels, Self-Efficacy, and Job Satisfaction of Swimming Coaches: The Case of the Marmara Region." *International Journal of Health, Exercise, and Sport Sciences (IJOSS)*, vol. 2, no. 1, 2025, pp. 294–331.

ISO 690 Citation

AKPINAR, Buse ve ÇAKIR, Zekai. *Examining assertiveness levels, self-efficacy, and job satisfaction of swimming coaches: The case of the Marmara Region*. International Journal of Health, Exercise, and Sport Sciences (IJOSS), Şubat 2025, cilt 2, sayı 1, s. 294–331.

Vancouver Citation

Akpınar B, Çakır Z. Examining assertiveness levels, self-efficacy, and job satisfaction of swimming coaches: The case of the Marmara Region. *Int J Health Exerc Sport Sci (IJOSS)*. 2025;2(1):294–331.

References / Kaynaklar

- Abakay, U., Alıncak, F., & Ay, S. (2017). Üniversite öğrencilerinin beden algısı ve atılganlık düzeylerinin incelenmesi. *Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 2017(9), 12-18.
- Ağırbaş Seçkin, İ. (2018). Spor genel müdürlüğü merkez teşkilatında presentizm ve örgütsel bağlılığın örgütsel sessizlik üzerine etkileri. (Yüksek lisans tezi). Yükseköğrenim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 508103).
- Akarsu, M. (2022). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin iş doyum düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Rize ili örneği). (Yüksek lisans tezi). Yükseköğrenim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 715186)
- Akarsu, S. F. (2016). Hemşirelerde çalışan sessizliği ve iş doyumları arasındaki ilişki. (Yüksek lisans tezi). Yükseköğrenim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 436885).
- Aktaş, H., & Şimşek, E. (2015). Bireylerin örgütsel sessizlik tutumlarında iş doyumları ve duygusal tükenmişlik algılarının rolü. *Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi*, 11(24), 205-230.
- Alagül, Ö. (2004). Farklı spor branşlarındaki sporcuların atılganlık ile beden algısı ilişkisi. (Yüksek lisans tezi). Yükseköğrenim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 157130).

- Alev, A. (2016). Basketbol il temsilcilerinin örgütsel bağlılık düzeylerinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Yükseköğrenim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 489797).
- Altıntoprak, A. (2004). Hacettepe Üniversitesi hastanelerindeki hemşirelerin problem çözme konusunda kendilerini algılamaları. (Yüksek lisans tezi). Yükseköğrenim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 156187).
- Annakkaya, E. E. (2022). Lise öğretmenlerinin algılarına göre örgütsel destek ve psikolojik sermaye ile iş doyumları arasındaki ilişki. (Doktora Tezi). Yükseköğrenim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 715179)
- Antoniou, A. S., Geralexis, I., & Charitaki, G. (2017). Special educators' teaching self-efficacy determination: A quantitative approach. *Psychology*, 8, 1642-1656. <https://doi.org/10.4236/psych.2017.811108>
- Arslan, D. A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin dinleme kaygıları ve akademik özyeterlik inancının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. *International e-Journal of Educational Studies*, 1(1), 12-31.
- Ay, Ş. Ç., Arslan, F. Z., Adıgüzel, İ., & Çoban, K. (2019). Lise öğrencilerinin akademik öz-yeterlik algısı ve akademik erteleme davranışı arasındaki ilişki. *Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 9(1), 116-126.
- Aydın, B. (1991). Cinsiyet ve cinsiyet rolleri açısından atılganlık seviyesinin incelenmesi. *Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 1(3), 25-36.
- Aykin, A. G., & Çerez, H. (2019). Kick boks antrenörlerinin iş doyumları düzeylerinin incelenmesi. *Spor Eğitim Dergisi*, 3(1), 1-9.
- Azimi, M., & Akan, D. (2019). Öğretmenlerin iş doyumları düzeyleri. *Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi*, 3(2), 126-138. <https://doi.org/10.32960/uead.559025>
- Bahar, M. (2006). Yataklı tedavi kurumlarında çalışan yönetici hemşirelerin problem çözme becerileri ve yarıcalık düzeyleri. (Yüksek lisans tezi). Yükseköğrenim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 193555).
- Başaran, M. (2017). Okul yöneticilerinin yönetim biçimleri ile öğretmenlerin iş doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Yükseköğrenim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 461554).
- Başaran, Ü. (2021). Badminton antrenörlerinin iş doyumları ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Yükseköğrenim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 685556).
- Baypınar, K., Tarım, K., & Keklik, G. (2015). İlköğretim öğretmenlerinin matematik okuryazarlığı öz-yeterlik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. *Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 21, 846-870. <https://doi.org/10.14520/adyusbd.27281>
- Bayraktar, U., Batık, M. V., & Barut, V. (2016). Özel eğitim öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlilik düzeyleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 17(2), 133-149.
- Benzer, F. (2011). İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin öz-yeterlilik algılarının analizi. (Yüksek lisans tezi). Yükseköğrenim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 280701).
- Bil, E. (2018). Ortaöğretim okullarının öğrenen örgüt, örgütsel güven ve iş doyumları arasındaki ilişki. (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Bil, E. (2018). Ortaöğretim okullarının öğrenen örgüt, örgütsel güven ve iş doyumları arasındaki ilişki. (Doktora tezi). Yükseköğrenim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 494192).
- Bozboğa, B. (2009). Sivas il merkezinde çalışan ebelerin atılganlık düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki. (Yüksek lisans tezi). Yükseköğrenim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 293409).
- Bozkurt, Ö., & Bozkurt, İ. (2008). İş tatminini etkileyen işletme içi faktörlerin eğitim sektörü açısından değerlendirilmesine yönelik bir alan araştırması. *Doğuş Üniversitesi Dergisi*, 9(1), 1-18.
- Bozkurt, T., & Turgut, T. (1999). Çalışanların toplam kalite yönetim uygulamaları ile ilgili iş tatminleri ve kültürel saygınlıkları arasındaki ilişkiler. *Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi*, 2(12), 42-48.
- Buğdaycı, S. (2018). Antrenörlerin iletişim becerileri ile öz yeterliliklerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
- Büyükoztürk, S., Çakmak, E., Akgün, O., Karadeniz, S., & Demirel, F. (2018). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
- Çalışkan, K. (2016). Spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının örgütsel sinizm algıları ile örgütsel bağlılıklarının araştırılması. (Yüksek lisans tezi). Yükseköğrenim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 453043).
- Çam, İ. Ö., Yılmaz, İ., Çetin, B., Salman, M., & Çekin, R. (2010). Spor yüksekokulu öğrencilerinin değişik demografik özelliklere göre atılganlık düzeylerinin araştırılması. *Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 5(2), 46-51.
- Can, Ş. (2006). Sınıf öğretmenlerinin yaş, cinsiyet ve mesleki kıdemlerine göre iş doyum düzeylerinin belirlenmesi. *Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 13, 380-390.
- Çanak, M. (2014). Ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin iş doyumlarının incelenmesi. *OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi*, 4(7), 7-26.
- Çelik, Y., & Demir, B. (2020). İş görenlerin iş tatmini ve örgütsel bağlılık düzeylerinin performansları üzerindeki etkisinin incelenmesi. *İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi*, 1(2), 29-49.
- Çetinkaya, A. (2017). Personel güçlendirme ile iş doyumları arasındaki ilişkinin analizi (Sağlık çalışanları üzerine bir araştırma). (Yüksek lisans tezi). Nişantaşı Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Çifçi, T., & Dikmenli, Y. (2015). Coğrafya öğretmenlerinin iş doyumları ve iş yaşamında yalnızlık düzeylerinin incelenmesi. *Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 3(21), 142-160. <https://doi.org/10.16992/asos.761>
- Cirhinlioğlu, Z., & Demir, A. (2017). Özel eğitim kurumlarında çalışan rehber öğretmenlerin iş doyumları: İzmir örneği. *Journal of Human Sciences*, 14(2), 1690-1702. <https://doi.org/10.14687/jhs.v14i2.4425>
- Côté, J., & Gilbert, W. (2009). An integrative definition of coaching effectiveness and expertise. *International Journal of Sports Science & Coaching*, 4(3), 307-323.
- Çulha, Y. (2017). Okul psikolojik danışmanlarının müdürlerinin liderlik stillerini algıları ile kendi iş doyumları ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Yükseköğrenim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 470190).

- Demirtaş, Z., & Nacar, D. (2018). Öğretmenlerin iş doyumu ve örgütsel sessizlik algıları arasındaki ilişki. *Eğitim Yansımaları*, 2(1), 13-23.
- Doğan, M. (2016). Taekwondo antrenörlerinin iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 462508).
- Dönmez, F. Y. (2013). Çalışanlarda iş doyumu ve örgütsel bağlılık: Diyarbakır ağız ve diş sağlığı merkezi örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Dükel, D., & Pehlevan, Z. (2021). Cimnastik antrenörlerinde mesleki yeterlik, duygusal emek ve tükenmişlik duygusunun bazı değişkenler açısından incelenmesi. *Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 23(4), 147-168.
- Dumangöz, P. D., & Sanlav, R. (2021). Voleybol antrenörlerinin mesleki öz yeterlik düzeylerinin bazı demografik özelliklere göre incelenmesi. *Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi*, 4(2), 251-264.
- Efek, E., & Yiğiter, K. (2021). Spor katılımının atılganlık ve sportmenlik düzeyleri ile ilişkisi. *OPUS – Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi*, 18(43), 6732-6763. <https://doi.org/10.26466/opus.945546>
- Erdoğan, İ. (1999). İşletme yönetiminde örgütsel davranış. İstanbul: Dönence Basım Yayın Hizmetleri.
- Ergün, K. (2014). Spor genel müdürlüğü merkez teşkilatı çalışanlarının mobbing ve iş doyum düzeylerinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 412652).
- Ergür, E. (1996). Üniversite öğrencilerinde beden-benlik algısı ile ruh sağlığı arasındaki ilişki. (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 52366).
- Eroğlu, A. H., Adıgüzel, O., & Öztürk, U. C. (2011). Sessizlik girdabı ve bağlılık ikilemi: İşgören sessizliği ile örgütsel bağlılık ilişkisi ve bir araştırma. *SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 16(2), 97-124.
- Fidan, Y., Ercan, S., Yılmaz, A., & Şehirli, M. (2016). Cinsiyetin iş doyumu üzerindeki etkisi: Kamu çalışanları üzerinde bir araştırma. *Business & Management Studies: An International Journal*, 4(1), 110-124.
- Gacar, A., & Coşkun, Z. (2010). Güreşçilerin atılganlık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. *e-Journal of New World Sciences Academy*, 5(3), 195-203.
- Gafa, İ., & Dikmenli, Y. (2019). Sınıf öğretmenlerinin iş doyumu ve iş yaşamındaki yalnızlık düzeylerinin incelenmesi. *Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 5(1), 131-150. <https://doi.org/10.31592/aeusbed.567562>
- Gencer, A. (2002). Öğretmenlerinin iş doyumu ile mesleki tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiler. (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 116790).
- Gerez Cantimer, G., Şengül, S., & Akçin, N. (2017). Özel eğitim gereksinimli çocukların öğretmenlerinin mesleki öz yeterlilik algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. *Journal of Human Sciences*, 14(1), 694-716. <https://doi.org/10.14687/jhs.v14i1.3995>
- Geyik, Y. (2016). Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğünde görev yapan personelin iş tatmin düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 435722).
- Görmüş, M. (2020). Gençlik liderlerinde öz liderlik davranışlarının iş doyum düzeyine etkisi. (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 618352).
- Gündoğdu, C., Tüfekçi, Ş., & Çelebi, E. (2016). Gençlik merkezlerine üye olan gençlerin atılganlık düzeylerinin incelenmesi. *İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 3(1), 1-9.
- Güneş, C. (2016). Engelli sporcularla çalışan antrenörlerin mesleki yeterliliklerinin tükenmişlik ve iş doyumu düzeylerine etkisinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 428962).
- Horozoğlu, M. A. (2019). Beden eğitimi ve spor yüksek okulunda öğrenim gören öğrencilerin atılganlık ve öz yeterlilik düzeylerinin belirlenmesi. (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 607629).
- Ibrahim, S. A. E. A. (2011). Factors affecting assertiveness among student nurses. *Nurse Education Today*, 31(4), 356-360. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2010.07.006>
- Idi, A. (2017). İlkokul ve ortaokullarda örgütsel iklim ile öğretmenlerin iş doyumu arasındaki ilişki. (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 486442).
- Jones, R. L. (2006). *The sports coach as educator*. London: Routledge.
- Kafkas, M. E., Açak, M., Çoban, B., & Karademir, T. (2010). Beden eğitimi öğretmen adaylarının öz yeterlik algıları ile mesleki kaygıları arasındaki ilişki. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 11(2).
- Kahyaoğlu, M., & Yangın, S. (2007). İlköğretim öğretmen adaylarının mesleki öz-yeterliliklerine ilişkin görüşleri. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 15(1), 73-84.
- Kaplanoğlu, A. E. (2006). Yönetici hemşirelerin atılganlık düzeyleri ile iş doyumları arasındaki ilişki. (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 193552).
- Karahan, Ş., & Uyanık-Balat, G. (2011). Özel eğitim okullarında çalışan eğitimcilerin öz-yeterlilik algılarının ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 29, 1-14.
- Karakas, A., & Gökmen, G. (2018). Kamu çalışanlarında iş tatmini, duygusal emek ve iş stresi: Konya'da bir araştırma. *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 18(3), 99-127.
- Karakaya, Ç., & Çoruk, A. (2017). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin okul yaşam kalitesi algıları ile iş doyumu algıları arasındaki ilişki. *Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi*, 31(1), 290-310.
- Karataş, S., & Tabak, N. (2009). Okul öncesi öğretmen adaylarının atılganlık düzeylerinin bazı sosyodemografik özellikler açısından incelenmesi. *Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 2(2), 143-159.
- Kavrayıcı, C., & Bayrak, C. (2016). Öğretmen adaylarının öz-yeterlilik algıları. *Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 23(1), 623-658. <https://doi.org/10.14520/adyusbd.70805>
- Kaya, Z., & Karaca, R. (2018). Ergenlerin atılganlık ve sürekli kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. *YTÜ Eğitim Fakültesi Dergisi*, 15(1), 1490-1516.
- Keser, A. (2006). Çağrı merkezi çalışanlarında iş yükü düzeyi ile iş doyumu ilişkisinin araştırılması. *Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 11(1), 100-119.

- Kılıç, Ö. S. (2011). İlköğretim okullarında görev yapan okul müdürü ve öğretmenlerin iş doyumu. (Tokat ili örneği). (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 280630).
- Koç, C., & Arslan, A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin akademik öz-yeterlik algıları ve okuma stratejileri bilişüstü farkındalıkları. *Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 14(1), 745–778
- Koçak, Ç. V. (2020). Antrenör öz yeterlik ölçeği: geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 25(4), 313–329.
- Köksal, F. (2008). Antrenörlerin liderlik tarzları ile öz yeterlikleri arasındaki ilişki (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk University, Konya.
- Koustelios, A. D. (2001). Personal characteristics and job satisfaction of Greek teachers. *International Journal of Educational Management*, 15(7), 354–358.
- Küçük, Y. (2022). Gençlik ve spor il müdürlüğü çalışanlarının iş tatmininin performansa etkisinin incelenmesi (Elazığ ili örneği). (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 717959).
- Kumcagız, H., Demir, Y., & Karadaş, C. (2017). Perceptions of self-efficacy regarding special education as a predictor of occupational burnout of school counselors. *Inonu University Journal of the Faculty of Education*, 18(3), 312–324. <https://doi.org/10.17679/inuefd.341495>
- Mirzeoğlu, D., Aktağ, İ., & Boşnak, M. (2007). Beden eğitimi öğretmeni, öğretmen adayı ve beden eğitimi ve spor yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanlarının mesleki yeterlik duygusunun karşılaştırılması. *Spor Bilimleri Dergisi*, 18(3), 109–125.
- Ölçüm, D. (2015). Okul yöneticilerinin karar verme stillerinin öğretmenlerin iş doyumuna etkisi (Sakarya ili örneği). (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 385888).
- Öngören, B. (2015). Sosyolojik açıdan sağlıklı beden imgesi. *Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 34, 25–45.
- Otrar, M., & Demirebilek, M. (2013). Ebeveynleri birlikte olan ergenler ile parçalanmış aileye sahip ergenlerin benlik saygıları ve atılganlık düzeyleri üzerine bir inceleme. *Eğitimde Politika ve Analiz Dergisi*, 2(2), 21–40.
- Özkan, A. (2017). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin iş doyumları düzeyleri (Balıkesir ili merkez ilçeler örneği). (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 475375).
- Özsüer, S., İnal, G., Uyanık, Ö., & Ergün, M. (2011). Afyon Kocatepe Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin akademik öz-yeterlik inancı düzeylerinin incelenmesi. *Sosyal Bilimler Dergisi*, 13(2), 113–125.
- Pıştav Akmeşe, P., & Kayhan, N. (2017). Özel eğitim öğretmenlerinin oyun öğretimine ilişkin öz-yeterlik düzeylerinin incelenmesi. *Özel Eğitim Dergisi*, 18(1), 1–26.
- Rathus, S. A. (1972). An experimental investigation of assertive training in a group setting. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry*, 3(2), 81–86.
- Romi, S., & Leyser, Y. (2006). Exploring inclusion preservice training needs: A study of variables associated with attitudes and self-efficacy beliefs. *European Journal of Special Needs Education*, 21(1), 85–105.
- Şahin, İ. (2013). Öğretmenlerin iş doyumları düzeyleri. *YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi*, 10(1), 142–167.
- Saracel, N., Taşseven, Ö., & Kaynak, E. (2016). Türkiye'de çalışan Y kuşağında iş tatmini-motivasyon ilişkisi. *Social Sciences Research Journal*, 5(1), 50–79.
- Satici, S. A., & Can, G. (2016). Investigating academic self-efficacy of university students in terms of socio-demographic variables. *Universal Journal of Educational Research*, 4(8), 1874–1880.
- Seçkin, T. (2018). Sigara bağımlılığı olan çalışan yetişkinlerin iş doyumları ile öfke ifade tarzları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 509441).
- Seğmenli, S. (2001). Rehber öğretmenlerinin tükenmişlik duygusunun incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 100354).
- Sharma, R. D., & Jyoti, J. (2009). Job satisfaction of university teachers: An empirical study. *Journal of Services Research*, 9(2), 51–80.
- Soyer, F., Can, Y., & Kale, F. (2009). Beden eğitimi öğretmenlerinin iş tatmini ve mesleki tükenmişlik düzeylerinin çeşitli faktörler açısından incelenmesi. *Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 3(3), 259–271.
- Tabachnick, B. G., Fidell, L. S., & Ullman, J. B. (2007). *Using multivariate statistics*. Boston, MA: Pearson.
- Taşdan, M., & Tiryaki, E. (2008). Özel ve devlet ilköğretim öğretmenlerinin iş doyumları düzeylerinin karşılaştırılması. *Eğitim ve Bilim Dergisi*, 33(147), 54–70.
- Tatlıcan, M., & Cögenli, M. Z. (2020). İş sağlığı ve güvenliği performans değerlendirme uygulamalarının iş tatmini üzerine etkisi: Endüstri işletmesi örneği. *Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 13(1), 181–194.
- Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Tokatlıoğlu, T. (2016). Anaokulu çalışanlarının iş doyumları, ücret beklentisi, meslek içi toplam çalışma süreleri ve yaş grupları ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 438566).
- Tümkeya, S. (1996). Öğretmenlerdeki tükenmişlik görülen psikolojik belirtiler ve başa çıkma davranışları. (Doktora tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 52266).
- Türk, N. (2009). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleklerine ilişkin öz yeterlik düzeylerinin incelenmesi: Nevşehir ili örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Niğde University, Institute of Social Sciences.
- Türk, Ö. (2008). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin öz yeterlikleri ve mesleki doyumlarının incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe University, Institute of Social Sciences.
- Ural, A., & Kılıç, İ. (2006). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.
- Üstüner, M., Demirtaş, H., Cömert, M., & Özer, N. (2009). Ortaöğretim öğretmenlerinin öz-yeterlik algıları. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 9(17), 1–16.
- Voltan-Acar, N. (1980). Rathus Atılganlık Envanteri geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Psikoloji Dergisi*, 1(10), 23–25.
- Weiss, M. R., & Ferrer-Caja, E. (2002). Motivational orientations and sport behavior. In T. Horn (Ed.), *Advances in sport psychology* (Vol. 1, pp. 101–183).
- WHO, C. O. (2020). World Health Organization. Air quality guidelines for Europe.

- Yakut, S. (2018). Taekwondo antrenörlerinin kademe düzeylerine göre yaşam doyum, öz yeterlilik ve benlik saygısının incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dumlupınar University, Kütahya.
- Yaman, E., Yaman, H., & ESKİCUMALI, A. (2001). Öğretmenlik mesleğinin sosyo-ekonomik statüsü/bu mesleğin bir bayan mesleği haline dönüşmesi durumu ve eğitim fakültesi üzerine bir araştırma. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 33–68.
- Yavuz, M., & Gezgın, D. M. (2017). Öğretmen adaylarının öz-yeterlilik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. 12. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 28–30 Ekim 2017, Hırvatistan.
- Yavuzkurt, T. (2017). Ortaöğretim öğretmenlerinin iş yeri arkadaşlık algısı ve iş doyumunu ile ilişkisi: Aydın ili örneği. (Yüksek lisans tezi). Yükseköğrenim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 479305).
- Yelboğa, A. (2007). Bireysel demografik değişkenlerin iş doyumunu ile ilişkisinin finans sektöründe incelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 1–18.
- Yıldız, N. (2020). Gençlik ve spor il müdürlüklerinde çalışan bireylerin örgütsel bağlılık ve iş doyumlarının incelenmesi: Güney Marmara illeri örneği. (Yüksek lisans tezi). Yükseköğrenim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 641100).
- Yıldız, S. B., & Gökarp, İ. (2020). Otel işletmelerinde çalışanların atılganlık düzeyleri ve problem çözme becerilerinin incelenmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(44), 1343–1367. <https://doi.org/10.31795/baunsobed.719973>
- Yılmaz, E. (2014). Özel okullardaki ilkököl müdürlerinin liderlik biçimi ile sınıf öğretmenlerinin iş doyumunu arasındaki ilişki. (Yüksek lisans tezi). Yükseköğrenim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 376638).
- Yılmaz, K., & Çokluk-Bökeoğlu, Ö. (2008). İlköğretim okulu öğretmenlerinin yeterlik inancı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(2), 143–167.
- Yılmaz, M., & Vardarlier, P. (2021). Motivasyon araçlarının örgütsel bağlılık üzerine etkisi: Perakende sektörü çalışanlarına yönelik bir araştırma. Business & Management Studies: An International Journal, 9(4), 1347–1365.
- Yorgancı, A. E., & Bozgeyikli, H. (2016). Sınıf öğretmenlerinin kişilerarası öz yeterlilik algılarıyla örgütsel güven algılarının incelenmesi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 6(10), 47–79.
- Yüceant, M., Balanlı, O. F., & Ünlü, H. (2022). Türkiye Tenis Federasyonu il temsilcilerinin örgütsel bağlılığı ve iş tatmini arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1), 190–204. <https://doi.org/10.31592/aeusbed.1030899>

Publishers' Note

IJOSS remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.